

PAPIA

Revista Brasileira de Estudos do Contato Linguístico

Editores

Gabriel Antunes de Araujo (Univ. de São Paulo, Brasil)
Ana Livia Agostinho (Univ. Federal de Santa Catarina, Brasil)

Conselho Editorial

Alan Baxter (Univ. Fed. da Bahia, Brasil)
Alain Kihm (Université de Paris 7/CNRS, France)
Angela Bartens (Univ. of Helsinki, Finland)
Armin Schwegler (Univ. of California, Irvine, USA)
Dante Lucchesi (Univ. Federal Fluminense, Brasil)
Gabriel Antunes de Araujo (Univ. de São Paulo, Brasil)
Heliana Mello (Univ. Federal de Minas Gerais, Brasil)
Hildo Honório do Couto (Universidade de Brasília, Brasil)
Isabella Mozzillo (Univ. Federal de Pelotas, Brasil)
J. Clancy Clements (Indiana Univ. Bloomington, USA)
Jean-Louis Rougé (Univ. d'Orléans, France)
John M. Lipski (The Pennsylvania State Univ., USA)
Klaus Zimmermann (Univ. Bremen, Deutschland)
M. Chérif Mbodj (Univ. Cheikh Anta Diop, Senegal)
Márcia Santos D. de Oliveira (Univ. de São Paulo, Brasil)
Marta Dijkhoff (Instituto Lingwistiko Antiano, Curaçao)
Mathias Perl (Univ. Mainz, Deutschland)
Nicholas Faraclas (Univ. de Puerto Rico, Puerto Rico)
Philippe Maurer (Univ. of Zurich, Swiss)
Pierre Guisan (Univ. Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Tjerk Hagemeijer (Univ. de Lisboa, Portugal)

e-ISSN 2316-2767

PAPIA

Revista Brasileira de Estudos do Contato Linguístico

Volume 29(2), 2019

 <http://doi.org/10.5281/zenodo.3937873>

revistas.fflch.usp.br/papia
papia@usp.br

Copyright (2019) dos autores e de PAPIA.
A revista PAPIA é indexada nas seguintes bases:
LATINDEX (<http://www.latindex.unam.mx>), IBZ Online, and Linguistic
Bibliography.

Universidade de São Paulo

Reitor: Vahan Agopyan

Vice-Reitor: Antonio Carlos Hernandez

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Diretora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Vice-Diretor: Paulo Martins

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas

Chefe: Manoel Mourivaldo Santiago Almeida

Vice-Chefe: Mário César Lugarinho

Pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa

Coordenador: Paulo Segundo

Vice-coordenadora: Flaviane Romani Fernandes Svartman

Projeto Gráfico e Diagramação

Bruno Oliveira

Revisão dos autores

Table of Contents / Sumário

Identidade e aprendizagem no crioulo haitiano <i>Issues of identity and learning in Haitian Creole</i>	81
Ariele Helena Holz Nunes	
Contributo para a descrição da estrutura silábica do guineense <i>Describing Guineense syllable</i>	111
Sandra Marisa Costa Chapouto / Isabel Pereira	
Apagamento da vogal postônica medial em duas variedades africanas do português <i>Deletion of Medial Post-Stressed Vowel In Two African Varieties of Portuguese</i>	131
Danielle Kely Gomes	
Nota editorial / Editor's note	159

Identidade e aprendizagem no crioulo haitiano

Issues of identity and learning in Haitian Creole

Ariele Helena Holz Nunes¹

Universidade Federal de Santa Catarina,

Florianópolis, Brasil

holz.arielle@gmail.com

 <http://orcid.org/0000-0002-7127-2623>

Abstract: This article aims to discuss and rethink the linguistic identity of Haitian Creole speakers inserted in the situation of conflict and contact with French. Therefore, we start from the concept of subject debated in postmodern linguistics (Gerald 2010), bringing to the core of the discussions the notion of responsible subject, conscious subject, respondent subject, incomplete subject, inconclusive, insoluble and historical subject. In this sense, the research focuses on how the essence of the Haitian speaker is lost in the imposition of another language, and especially because the educational system implemented in the country does not meet the expectations of emancipatory language education. The concreteness of the work is explained by the theoretical intersection between the theories of Applied Linguistics and Creole Studies, inherent to Contact Linguistics. In the light of Rajagopalan (2003), Lyotard (2018), Holm (2004), DeGraff (2019), etc. It is understood that there is the gradual erasure of the subject of postmodernity in the linguistic context of Haiti.

Keywords: Postmodernity; Subject conception; Creole languages; Haitian Creole; Identity.

¹Este artigo é fruto das discussões propostas na disciplina de Linguística Aplicada, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL/UFSC) e ministrada pela professora Dra. Rosângela Pedralli, a quem dedico o meu singelo agradecimento pela partilha de conhecimentos e orientações de leitura e escrita.

Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir e repensar a identidade linguística dos falantes de crioulo haitiano inseridos na situação de conflito e de contato com o francês. Para tanto, parte-se da concepção de sujeito debatida na linguística pós-moderna (Geraldini 2010), trazendo ao bojo das discussões a noção de sujeito responsável, sujeito consciente, sujeito respondente, sujeito incompleto, inconcluso, insolúvel e sujeito histórico. Nesse sentido, a investigação centra o olhar em como a essência do falante haitiano se perde na imposição de outra língua, e sobretudo, em decorrência do sistema educacional implantado no país não corresponder às expectativas da educação linguística emancipatória. A concretude do trabalho é explicada em função do cruzamento teórico entre as teorizações da Linguística Aplicada e dos Estudos Crioulísticos, inerentes à Linguística de Contato. À luz de Rajagopalan (2003), Lyotard (2018), Holm (2004), DeGraff (2019), dentre outros autores; chega-se à compreensão de que há o apagamento gradual do sujeito da pós-modernidade no contexto linguístico do Haiti.

Palavras-chave: Pós-modernidade; Concepção de sujeito; Línguas crioulas; Crioulo haitiano; Identidade.

1 Introdução

O percurso histórico de uma língua crioula nem sempre é constituído e norteado intencionalmente por seus usuários nativos e pelos condicionantes internos desse sistema linguístico. Geralmente, há forças externas que antecedem o processo, motivadas por questões políticas, sociais, econômicas e ideológicas; o que faz com que este seja um fenômeno dado e, naturalmente, imposto. Dito isso, uma intrínseca relação entre a identidade do falante e os potencializadores de criação da sua língua se estabelece. Negar esse laço seria o mesmo que invalidar o constructo teórico de que as línguas são convenções sociais. Não há línguas sem falantes, nem falantes sem línguas. Igualmente, não há falante sem identidade, e não há identidade que não seja mediada por ideologias.

Na tentativa de legitimar a discussão, sugere-se a integração entre a concepção de sujeito pós-moderno e a situação de conflito linguístico do Haiti. Nessa perspectiva, o estudo tem por objetivo central discutir e repensar a identidade linguística dos usuários de crioulo haitiano (ISO 639-3: HAT) inseridos no horizonte de contato com o francês. As problemáticas que orientam o trabalho estão muito fixas na ideia de que o falante tem a sua identidade massacrada e apagada em função da imposição de uma língua de prestígio com a qual concorre em seu território. Considerando esse aspecto, assume-se como hipótese, para a mudança da realidade haitiana, a inserção

de raízes nativas no sistema educacional, de modo que seja ensinada a língua crioula e promovida uma vida cidadã a partir do aparato escolar.

O desenho teórico-metodológico se desdobra em quatro vertentes distintas: inicia nas teorizações referentes ao movimento de descentralização que a Linguística sofreu, saindo das abordagens estruturalistas e sistemáticas da língua, para incorporar e assumir como objeto de estudo o viés social que permeia o campo da linguagem. Em seguida, a importância da desconstrução do conceito eurocêntrico de língua é trazida à tona para que se insira no debate a questão das línguas crioulas como representantes de novas formas de linguagens. Posteriormente, sabendo da nação que é foco desse estudo, o crioulo haitiano é elencado para exemplificação do crioulisto. No quarto momento, evocam-se os fenômenos linguísticos da pós-modernidade, cruzando as tipologias de sujeito moderno com os traços identitários dos haitianos. Por fim, seguindo uma linha mais analítico-discursiva, a educação linguística emancipatória é colocada como uma alternativa para a reconstrução das raízes nativas, indo desde os princípios básicos de alfabetização e letramento à noção de homem omnilateral em oposição ao unilateral como meio de transcendência de uma sociedade segmentada e excludente para um sistema social pautado na igualdade e na equidade.

Acresce mencionar que a magnitude das teorizações produzidas neste escrito é validada à medida que assumir a língua e as raízes do outro, do estrangeiro, como instrumento de investigação e reflexão se torna uma iniciativa de acolhimento, de representatividade de uma cultura vista historicamente como minoritária. Para a concretude da exposição, o aporte teórico escolhido é diverso, transitando entre Rajagopalan (2003), Lyotard (2018), Holm (2004), DeGraff (2019), e outros, o que torna visível a possibilidade de articulação entre a Linguística Aplicada e a Linguística de Contato.

Tendo conhecimento de que esta é uma pesquisa principiante, faz-se necessário salientar que outros estudos ainda serão realizados sobre a temática, podendo gerar resultados diferentes mediante a experimentação de referenciais teórico-metodológicos alternativos. Não obstante, destaca-se que o trabalho desenvolvido apresenta a sua significância aos estudiosos da área da Linguística Aplicada e da Crioulística, em especial àqueles que buscam um maior entendimento acerca das políticas linguísticas que permeiam os cenários de coexistência entre uma língua crioula e uma língua de prestígio. Lançada a presente conjuntura linguística, há uma necessidade de ampliação do tema, devido a sua relevância social e política para os estudos hodiernos da linguagem.

2 Os caminhos teóricos e a descentralização da Linguística

Adentrando no repositório epistemológico dos estudos linguísticos, é possível identificar que há o desenho de uma crise em torno de suas propostas teóricas. Isso significaria dizer que há fatores internos e externos à própria Linguística motivando uma descentralização do seu objeto inicial: a língua dicotômica, o sistema ordenado e fechado em si mesmo, defendido, principalmente, pelas consolidadas ideias de Saussure (1916). Historicamente, e em contraponto ao canônico *Curso de Linguística Geral*, a Linguística passou a assumir a forma de *rizoma*², ou seja, um objeto de estudo ramificado em muitas outras subáreas, entre elas: a Linguística Aplicada, a Sociolinguística, a Análise do Discurso, a Linguística de Contato, entre outras.

Essa urgência de ressignificação se manifestou, primordialmente, em função do entendimento de que as teorias linguísticas assumem, ao longo dos tempos, uma vertente de interesse que coincide com os anseios do período vigente. Embora a consciência de que os estudos da linguagem se instauram em uma gama de possibilidades dentro do seu escopo teórico, não há como negar que a essência do objeto linguístico é móvel, mutável e variável. Para Lyons (1989 apud Rajagopalan 2003: 40), a cada quatro décadas, a Linguística passa por uma reviravolta e assume um novo paradigma.

Analisando cronologicamente, o século XX incorporou discussões cruciais ao repertório teórico da Linguística, pode-se dizer que foi nesse período que a relevância e o sentido das suas investigações começaram a ser lançados no meio social e acadêmico. O início do século foi marcado pela noção saussureana de língua. Em oposição, a década de 1950 trouxe o modelo gerativo ao centro das atenções, cujo desenvolvimento buscou igualar a língua à lógica da matemática. À posteriori, WLH (1968) inauguraram a *Teoria da Mudança Linguística*, colocando a noção homogênea de sistema como antagonista às suas pressuposições, uma vez que evidenciaram a heterogeneidade ordenada da língua.

Assim sendo, é passível de aceitação o fato de que a língua muda conforme a sociedade muda, logo, é inconcebível ignorar o caráter social que o sistema linguístico carrega. Nem só de estruturas internas e combinações inerentes à própria estrutura se constrói uma língua, há condicionantes externos que a moldam constantemente, e inclusive, justificam alguns de seus usos e a sua forma de organização em detrimento de outras. Assumir esses potencializadores como objeto de estudo foi um dos grandes

²Em Michaelis (2019), *web*, a noção de rizoma é posta como um caule que proporciona o crescimento de novas ramificações: “Caule subterrâneo, comum em plantas vivazes, rico em reservas e caracterizado por possuir nós, botões, gemas e pequenas folhas com escamas; com capacidade para produzir novos ramos floríferos e raízes”.

passos da Linguística de transição do século XXI, em que questões de aprendizagem, de contato entre línguas, de discurso, de mudança linguística ganharam uma expressividade cada vez maior.

Há claramente um embate posto entre os estudiosos que circulam no campo da homogeneidade da língua, e aqueles que contestam todos os indícios que a explicariam. A heterogeneidade da língua não é posta apenas como uma resposta aos ideais de Saussure (1916), mas como o desdobramento de novas questões à própria Linguística, fazendo com que ela saísse de sua caixa de categorização e passasse a assumir a noção de sistema como uma entidade viva, um objeto socialmente construído, utilizado por uma comunidade como recurso comunicativo, que assume a função de protagonista na vida de seus falantes.

O conceito de heterogeneidade da língua está muito indexado à noção de subjetividade do falante, fazendo com que o aspecto social passe a ter centralidade nos estudos linguísticos. WLH (1968: 34) sugerem à Linguística investigar um modelo de língua que acomode “o uso variável e seus determinantes sociais e estilísticos”. Nos escritos estruturalistas, o discurso hegemônico concebe a língua como um sistema estático, que não sofre mudanças independente dos fenômenos a qual é submetida, enquanto para os variacionistas: “[...] toda língua constantemente sofre alteração, e formularia fatores condicionantes” (WLH 1968: 34).

Essa proposta de descentralização pode ser concebida como uma ação não só dos linguistas, como do próprio homem, da própria sociedade, que passou a respirar novos ares e apresentar outros anseios e laços sociais. Rajagopalan (2003) defende que a Linguística, enquanto campo de saber e de pesquisa, é uma atividade humana, uma vez que foi construída e idealizada pelo homem. Em decorrência disso, pode ser moldada e refeita interminavelmente, dado o momento histórico em que os sujeitos sociais estão inseridos e as suas respectivas necessidades.

Na mesma linha, Harris (1981) cita a termodinâmica para afirmar que todo sistema tende à desorganização, à mudança, colocando a língua como um sistema muito diverso para ser concebida como um conjunto único de realizações. Por conseguinte, a Linguística assumiu outros espectros pela própria insuficiência dos modelos vigentes explicarem os múltiplos fenômenos que estavam surgindo, especialmente com o advento da globalização e dos avanços tecnológicos.

Geraldi (2010) elucida que a iniciativa pioneira de Saussure (1916) só expressa um pensamento obsoleto, que não consegue mais abarcar todas as vertentes que a Linguística assumiu ao longo das décadas. O Estruturalismo teve muita veemência e é lembrado até a atualidade pela sua exaustiva tentativa de consagrar a Linguística como uma ciência, ainda que tenha deixado fenômenos tradicionalmente pertencentes ao campo da linguagem à mercê de suas discussões.

A mudança de paradigma já está inscrita na contemporaneidade, e a sua consolidação fica cada vez mais clara mediante o próprio interesse dos linguistas

em elencar problemáticas para os seus estudos. As relações construídas pela e na linguagem serão sempre o ponto de partida e de chegada da Linguística. No entanto, o novo olhar para os estudos linguísticos deve ser desenhado em um movimento contínuo. Geraldi (2010) argumenta que há uma necessidade urgente da Linguística ser ressignificada enquanto objeto científico: a linguagem em seu funcionamento social deve ser assumida como o ponto crucial do debate, deixando em segundo plano a língua e seu sistema de relações internas. Somente assim as linhas teóricas poderão contemplar discussões com significações, sentidos e compreensões sociais.

O grande exemplo de desvinculação das teorias iniciais é a expansão do campo da Linguística Aplicada, que a partir da década de 1940 começou a criar as suas raízes nos estudos da linguagem. Moita Lopes (2009) aponta a LA como uma área que ressignificou a Linguística idealizada por Saussure (1916), uma vez que ela incorporou temas referentes ao ensino de línguas na sua agenda de pesquisa. Ainda que os seus dados iniciais apontem para o trabalho com estudos da tradução, a LA tem sua base epistemológica calcada no ensino e aprendizagem de línguas.

Para Widdowson (1979: 235), a LA se apresenta como um campo de saber que nega a Linguística estruturalista, justamente porque despreendeu-se das amarras das teorias gramaticais para centrar a sua atenção no caráter social da língua: “[...] a Linguística Aplicada só pode ser uma área autônoma de investigação na medida em que se livrar da hegemonia da linguística e negar as conotações de seu próprio nome”. Consequentemente, na visão do autor, ao pesquisador da LA deve interessar a perspectiva do usuário da língua, marginalizada pelos estruturalistas.

Moita Lopes (2009) segue na mesma linha ao postular que o objetivo da LA é se debruçar sobre os problemas sociais da linguagem, sendo assim, um ato político e interdisciplinar. O olhar para as práticas sociais mediadas pela linguagem ficou a cargo da LA, de modo que investigar a relação intrínseca entre o eu, o outro e o mundo ganhou espaço nas suas significações. É sabido que a LA também tomou para si as discussões sobre a representatividade dos sujeitos, justamente, porque dentro do seu escopo teórico, o indivíduo, o falante, o usuário da língua, ocupa papel central e insubstituível. Há uma consciência social nas pesquisas da LA, que deixa de lado toda a sistematicidade da língua para compreender o seu uso real na sociedade e nas diferentes esferas comunicativas.

Signorini (2004: 101) complementa a discussão elencando a LA como uma área de investigação que possui a configuração de um objeto híbrido, como bem escreve:

O objeto da tradição linguística clássica é, pois, um híbrido purificado, isto é, no qual foram desemaranhadas as linhas do objetivo e do subjetivo e social. Apesar de não escapar completamente à tradição científica moderna, a LA tem buscado cada vez mais a referência de uma língua real, ou seja, uma língua falada por falantes reais em suas práticas reais

e específicas, numa tentativa justamente de seguir essas redes, de não arrancar o objeto da tessitura de suas raízes. Daí a especificidade do objeto de pesquisa em LA – o estudo de práticas específicas de uso da linguagem em contextos específicos – objeto esse que a constitui como campo de estudo outro, distinto, não transparente e muito menos neutro.

Levantados esses pontos, quando a LA se propõe a investigar práticas de linguagem específicas, cuja ocorrência se dá em contextos específicos e particulares de falantes específicos, ela se aproxima da Linguística de Contato. Especificando, esse ramo se ocupa de observar como duas ou mais línguas coexistem em um mesmo território e dão origem a novas formas de linguagem. Há terminologias que delimitam os fenômenos que ocorrem dentro desse campo, dentre elas, a noção *línguas crioulas*, um dos aspectos que o presente artigo se propõe a analisar.

Seguindo nesse caminho, Alkmin (2001: 21) anuncia que: “Linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Mais do que isso, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser humano”. Fazer apologia à sociedade é transportar o aspecto social para dentro das teorias linguísticas, e, basicamente, o primeiro passo para compreender a criação e/ou o surgimento das línguas crioulas. Deve-se ter em conta que essas são línguas socialmente criadas, e que não existiriam se não tivessem de antemão fatores externos que as motivassem.

De acordo com Holm (2004) é extremamente complexo discorrer sobre as línguas crioulas sem relacioná-las com a concepção de *contato linguístico*, isso porque ele é o seu principal fomentador. No que tange a sua existência, pode-se dizer que o contato linguístico se manifesta na sociedade há muitas e muitas décadas: “*Indeed, language contact seems likely to be nearly as old as language itself*” (Holm 2004: 14). DeGraff (2014) afirma que o surgimento do contato linguístico e das línguas crioulas não se deve exclusivamente à expansão europeia iniciada no século XV. Em outras palavras, antes mesmo dos indícios da colonização pela América Latina e no restante do mundo, já existiam nos diversos territórios o choque entre línguas, uma vez que diferentes povos ameríndios/indígenas (incas, maias, astecas, tupi-guarani etc.) coexistiam e utilizavam os seus respectivos códigos uns com os outros para estabelecer a comunicação.

O contato entre as línguas pode gerar tanto o aumento da complexidade dessa estrutura linguística quanto a sua redução. Na concepção de DeGraff (2014), para entender esse fenômeno linguístico é necessário examinar o maior número possível de fatores históricos que o motivaram, pois dificilmente o contato surge de um processo natural e espontâneo. Há vertentes clássicas que explicam a razão de sua existência, como por exemplo, a atividade do comércio e a urbanização, os quais

provém mudanças em uma língua e simultaneamente, fazem com que elas convivam com outras.

Ainda que a Linguística de Contato se debruce sobre línguas exóticas e dialetos oriundos da situação de contato, WLH (1968: 99) postulam que a devida importância nunca foi dada a essa área, sendo ela pouco citada nas discussões que permeiam o contexto da mudança linguística: “[...] de fato, parece não ter ocorrido a ninguém que a teoria pudesse servir como uma base socialmente realista para a investigação da mudança linguística”. Dessarte, faz-se necessário argumentar que os estudos pelos quais a Linguística de Contato se responsabiliza também demonstram um bom exemplo de mudança de paradigma pelo qual a Linguística estrutural passou no decorrer da história, o qual se instaura no movimento biunívoco entre língua e sociedade.

3 Ideologia da nomeação: reinventando elementos historicamente construídos e conceituando as línguas crioulas

Os espectros da virada social da Linguística se interseccionam com o próprio princípio de *ideologia linguística*, esboçado pioneiramente por Jakobson (1980), expandido por Kroskrity (2010) e revisitado por Moita Lopes (2013). Partindo desse pressuposto, há de ser compreendido que as línguas são o resultado de uma invenção política e disciplinada, que a sua materialização na sociedade ocorre através dos discursos que as descrevem. Esses discursos, essencialmente, ancoram-se em uma tradição colonial, europeia, ainda que sejam constituídos pelo olhar do falante e pela academia linguística, carregam em seu interior o puritanismo, a normatividade e a ordenação.

Significativamente, o modo como o falante se relaciona com a sua língua e desenvolve reflexões sobre ela culmina na formação de uma *consciência linguística*, sendo potencializada pelo discurso de que “todo uso linguístico é também um metauso linguístico” (Jakobson 1980). Trocando os termos, instaurar-se em um sistema linguístico e usá-lo é um ato ideológico, uma vez que as ideologias que orientam esse uso possibilitam um olhar situado, além de circunscrever uma percepção categoricamente diferenciada para com a língua do outro.

Tomando esse contexto como base, é passível observar que os limites entre ideologia linguística e *ideologia da nomeação*, evocada por Makoni (2003), são estabelecidos em linhas tênues dentro da empreitada colonial da modernidade. A teorização linguística da modernidade e o ideal de língua pura são questionáveis frente às práticas sociais múltiplas e a subjetividade que elas carregam. Sendo assim, Moita Lopes (2013: 105) pondera: “[...] é crucial discutir se vamos continuar encarando as línguas como sistemas autônomos, apagando o sujeito social, suas

marcas sócio-históricas e ideológicas em seu corpo – e os sofrimentos ou vantagens que acarretam”.

A obstrução da subjetividade do falante e das variantes minoritárias são recuperadas por Bakhtin (1981) quando o intelectual escolhe o termo *língua unitária* para antecipar o que viria a ser a categorização eurocêntrica das línguas, trabalhada por Makoni (2003) na descrição do contexto linguístico africano:

Uma língua unitária não é algo dado, mas é sempre, essencialmente, algo proposto/postulado – e em cada momento de sua vida ela se opõe às realidades da heteroglossia [...] Estamos tomando língua não como um sistema de categorias gramaticais abstratos, mas, ao contrário, a língua é concebida como ideologicamente saturada, língua como visão de mundo, mesmo como uma opinião concreta, garantindo o máximo de compreensão mútua em todas as esferas da vida ideológica. Assim, uma língua unitária dá expressão a forças que operam na direção da unificação e centralização concreta verbal e ideológica, que se desenvolve em uma conexão vital com o processo de centralização sociopolítica e cultural (Bakhtin 1981: 270).

A linguística colonial corroborou com a propagação da concepção de padronização dos dialetos em contextos de diversidade, dando origem ao princípio de uniformidade. Um produto do positivismo europeu, a necessidade de nomear as línguas e apontá-las como unidades distintas, que se enquadram em “caixas”, é uma prática em que a linguagem está calcada em interesses políticos e relações de poder. Há escolhas ideológicas na construção histórica do conceito de língua, marcadas por posicionamentos linguísticos separatistas, os quais refletem no todo sincrético vivenciado pelo falante.

Makoni & Meinhof (2006) elucidam, indiretamente, que a presença do eurocentrismo nos estudos linguísticos influenciou muito a própria concepção que se tem sobre o que são línguas, já que acabou se tornando um norte, um parâmetro para tal classificação. Exatamente, essa conceituação marcada por ideologias dominantes, pelo discurso hegemônico, pela branquitude, alavancaram a discriminação e a inferiorização que se têm das línguas crioulas, de sistemas vinculados às matrizes africanas. É como se elas sempre estivessem em um patamar de *sub-língua*, já que o conceito de língua sustentado tradicionalmente é excludente, sobretudo, porque não são levadas em conta as percepções dos próprios falantes sobre o seu código. As visões sobre o que são línguas crioulas são apenas remontadas nos estudos em curso, uma vez que as raízes teóricas sobre a sua existência estão presas e marcadas em outros constructos: não há discursos que não reflitam de antemão outras ideologias.

À priori, na visão de Holm (2004), o termo *crioulo* era designado àqueles que nasciam nas colônias (e não eram indígenas). Posteriormente, nos meados do século XVII, o vocábulo passou a designar as formas de linguagem utilizadas pelos povos que eram trazidos para as colônias (escravos), e, utilizavam-nas para se comunicar com os seus senhores e demais brancos, aproximando-se de suas línguas, ainda que de uma forma diferenciada. Holm (2004) indica que o primeiro uso da palavra ‘crioulo’ está datada em 1685, no diário de um navegador francês. Enquanto DeGraff (2001) alega que a etimologia da palavra se origina do português (*crioulo*), e também tem registro de ocorrências no espanhol (*criouillo*), ampliando o significado para “criado em domicílio”.

Para Parkvall (2012), a discussão acerca da gênese das línguas crioulas é factual e histórica, sendo dividida basicamente em duas vertentes: a) a sua ancestralidade é motivada por fatores históricos, políticos, sociais e econômicos, que devem ser considerados na análise de sua ocorrência na sociedade; b) as línguas crioulas apresentam um excepcionalismo, e se diferem das demais línguas por apresentarem um ‘perfil crioulo’. Por serem tipologicamente diferentes, podem ser reconhecidas apenas pelos seus traços linguísticos, sem a necessidade de analisar a história social e a genealogia dessas línguas.

As expressões “línguas crioulas”, “idiomas crioulos” estão relacionadas à nomeação de certos registros linguísticos que se originam do contato entre línguas vernáculas e línguas do colonizador. Muito embora essas práticas com a linguagem recebam o *status* de línguas naturais, faz-se necessário enfatizar que elas se diferem das famílias linguísticas ditas “tradicionais” por apresentarem em sua estrutura três características distintas: 1) o processo de formação pelo qual são submetidas; 2) a relação mantida ou rompida com uma língua de prestígio, nomeada como *lexificadora*; 3) algumas particularidades gramaticais originárias de outra vertente que não seja a do eurocentrismo.

Não se pode explanar a ideia de doação, ou ainda, parentesco genético sem antes especificar que as línguas crioulas são originárias do contato entre mais de duas línguas. Em função disso, o seu processo de construção é bastante amplo e relacionado com diversos elementos e dificuldades. Além disso, é aceitável assinalar que as línguas de contato acompanham e existem na maioria das civilizações, isso porque elas surgem da necessidade de comunicação entre comunidades diferentes.

Diante desse fato, as línguas crioulas facilmente podem ser entendidas como um fenômeno de resistência à estrutura colonial. Igualmente, é natural que sejam idealizadas como uma produtividade linguística subversiva aos usos das línguas do colonizador, uma prática de reexistência, de ressignificação dentro das amarras do colonialismo. Todavia, historicamente, a hipótese da criouliização nos diferentes territórios foi posta como um ato de simplificação da língua do branco, uma prática

inerentemente do negro escravizado, abrindo espaço para a infantilização do falar do sujeito racial.

Fanon (2008) alerta para o fato de que essa reestruturação da língua do colonizador foi entendida gradualmente como um mau uso da língua do branco, a incorporação de uma forma incompleta das línguas de prestígio, uma fragmentação de uma língua padronizada. Essa inferiorização linguística é atemporal, reformulou-se na modernidade e ainda apresenta indícios na sociedade contemporânea.

Hooks (2008: 859) qualifica as línguas crioulas como um uso inovador e reflexivo da língua do colonizador, como bem argumenta:

Necessitando da língua do opressor para falar uns com os outros, eles não obstante também reinventavam, refaziam essa língua de tal modo que ela falaria além das fronteiras da conquista e da dominação. Nas bocas de africanos negros no chamado “Novo Mundo”, o inglês foi alterado, transformado e tornou-se uma fala diferente. O povo negro escravizado pegou pedaços partidos do inglês e fez deles uma contralíngua. Eles colocaram junto suas palavras de tal maneira que o colonizador tivesse de pensar o significado da língua inglesa.

Condicionar a existência das línguas crioulas aos séculos passados não muda a receptividade negativa com que circulam no meio social. O caráter pejorativo que se atribui a essa ocorrência linguística se manifesta desde a sua definição até o próprio funcionamento dentro de uma comunidade nativa de falantes. Nas palavras de Holm (2004: 15): *“In a manuscript completed in 1068 AD, the geographer al-Bakri cites a traveller’s complaint that in the town of Maridi ‘The Blacks have mutilated our beautiful language and spoiled its eloquence with their twisted tongues’*”. A impressão que surge diante desse excerto é a depreciação frequente e arcaica existente ao redor das línguas crioulas, taxando-as como aberrações para os falantes e prejudiciais, quase como fontes de contaminação para as línguas de prestígio.

Muysken & Smith (1994) explanam essa percepção acerca do reconhecimento negativo das línguas crioulas, colocando-o como sendo uma resistência da própria comunidade de linguistas, a qual se mantém inerte frente a essa personificação, mesmo observando o crescimento das línguas crioulas enquanto uma vertente teórica da Linguística. Em outras palavras, esse preconceito frequente influencia na ascensão das línguas crioulas como sistemas linguísticos “adequados”, de modo que em uma escala de línguas prestigiadas, essas variedades de fala são ignoradas e marginalizadas.

Holm (2004) segue na mesma linha quando defende que as gerações de linguistas anteriores contribuíram e muito para a manutenção do sentimento de desprezo com as línguas crioulas e a ideia de superioridade das línguas europeias. Bloomfield (1933)

sustenta o mesmo pensamento ao alegar que o reconhecimento teórico das línguas crioulas foi tardio em conformidade com o próprio preconceito dos linguistas. Com poucas exceções, esse grupo as enxergava como aberrantes, defeituosas e, portanto, inadequadas para serem transformadas em objetos de estudo pertinentes.

Uma das hipóteses para negação das línguas crioulas como o *corpus* dos linguistas é a própria ausência do entendimento do que são línguas crioulas. Primordialmente, a comunidade científica ignorava a objetivação desse fenômeno na sociedade porque não entendia a sua identidade, já que o seu perfil estava à margem dos estudos recorrentes na época. Holm (2004) não descarta a pressuposição de que até meados de 1930 o interesse estava em se debruçar sobre a tipologia da linguagem, concentrando o olhar na noção de língua prescritiva, o que abre espaço para a atribuição de regras que definem o que é certo e errado dentro das línguas naturais.

A estigmatização das línguas crioulas é uma problemática reconhecida por diversos autores, e recebe manutenção até dos próprios falantes de crioulos, que ao reproduzirem discursos hegemônicos, nem sempre reconhecem as suas línguas como ricas e fontes valiosas de comunicação: *“Those speakers of creole languages who had access to education were duly convinced that their speech was wrong, and they often tried to make it more similar to the standard”* (Holm 2004: 25). Valdman (1978) alerta para essa visão negativa quando declara que as línguas crioulas são facilmente chamadas de idiomas quebrados, variantes corrompidas das línguas europeias.

Na contemporaneidade, a consciência de que “[...] *creoles are not wrong versions of others languages*” (Holm 2004: 25) veio à tona. À medida que esse discernimento começou a ser construído é que a convicção de que línguas crioulas são novas formas de linguagem passou a permear o meio social, e consequentemente, o campo acadêmico, trazendo significância para o seu horizonte de pesquisa. Indiferentemente da formulação de que as línguas crioulas surgem em grande parte de resquícios de línguas mais antigas, a sua inovação está justamente no fato de possuírem sistemas linguísticos muito distantes e independentes de suas “línguas mães”.

4 A representatividade do crioulo haitiano: imbricamentos históricos, políticos e sociais

No que tange à especificidade da língua utilizada no Haiti, pode-se dizer que o seu crioulo é de base francesa, sendo composto por uma mistura entre línguas de matriz africana e o francês propriamente dito. É bastante clara essa divisão dentro do próprio sistema linguístico, de modo que o léxico haitiano se aproxima muito do francês e a sua estrutura gramatical está mais ligada aos modelos encontrados em línguas africanas.

Tomando como ponto de ancoragem a ideia de que uma língua crioula se dá em função do contato entre línguas, não há como negar que o crioulo haitiano se

ergueu em um contexto de colonização majoritariamente francesa, marcado pela intensa importação de escravos. Não só a situação linguística, mas a própria ideia de nação e de povo haitiano vem desse choque de culturas e de sujeitos.

Parkvall (2012) data o início desse processo de dominação e estabilização de colônias no território haitiano em 1639, alertando que pouco tempo depois dos piratas franceses terem se instalado na ilha de Tortuga, já em 1634, a importação de escravos da África começou a ganhar forma. O autor indica ainda que o desenvolvimento do Haiti foi lento se comparado às outras colônias francesas, isso porque em 1681, a maior parte dos habitantes da ilha ainda era branca, e a população negra teve pouca expressividade até quase o início do século XVIII.

Os dados do intelectual revelam um baixo índice de reprodução na colônia, fazendo com que em 1790 dois terços dos escravos ainda fossem nascidos na África, sendo importados, principalmente, de Senegal. A não procriação foi consequência da intensa exploração de mão de obra, sendo uma problemática importante quando se pensa na estabilização de uma língua na colônia. Isso significaria dizer que assim como a identidade de estado-nação demorou a ser consolidada, a instauração de um código que correspondesse ao povo do Haiti e o seu devido reconhecimento também foi tardio.

Ao passo que a população negra começou a aumentar no território haitiano durante o período colonial, a sua influência na língua utilizada para comunicação começou a possuir notoriedade, atribuindo verdade à hipótese de criouliização do francês. Contudo, no Haiti da atualidade, ainda que os haitianos tentem resgatar as suas raízes não brancas, a influência política, social, econômica e linguística da França é muito mais expressiva do que qualquer interferência que um país africano venha a fazer no território. A população é majoritariamente fluente em *kreyòl* (crioulo haitiano), mas o francês é imposto como a língua para aprendizagem no sistema de ensino e coexiste com o crioulo como língua oficial do país.

DeGraff (2019) elenca o termo *linguismo* para descrever este fenômeno, conceituando-o como a primazia que uma única língua exerce sobre outra em contextos de bilinguismo ou multilinguismo. Ademais, o intelectual discute essa noção de língua hegemônica relacionando-a com a ideia de um racismo velado, uma vez que os habitantes de povos nativos nem sempre terão livre acesso às variantes de prestígio. Trata-se de um movimento separatista, já que acaba dividindo a sociedade entre os sujeitos que sabem a língua estrangeira e os que não sabem, que são monolíngues em crioulo.

Essa noção de segmentação linguística pode ser considerada um reflexo e um efeito do colonialismo que persiste até a atualidade nos territórios em que há coexistência de línguas. Hooks (1994) também trabalha com a ideia de contato e conflito como potencializadores de um ambiente linguístico separatista. Nas suas reflexões, a língua do colonizador se instala nas colônias muito rapidamente e é

utilizada como uma arma de dominação e humilhação contra os povos conquistados, já que é imposta, massacrando o código e a cultura nativa. Indubitavelmente, essa situação remete a um sentimento de inferioridade dos povos não dominantes. De acordo com a autora, o problema em si não é a coexistência de línguas diferentes, mas o que se faz com cada uma delas, em especial, com as línguas de prestígio: “[...] it is not the English language that hurts me, but what the oppressors do with with it, how they shape it to become a territory that limits and defines” (Hooks 1994: 24).

No Haiti, essa imposição começa cedo, com a tentativa de alfabetização em uma língua estrangeira. Nas escolas, não se estimula ou tampouco ensina em kreyòl; as aulas são ministradas em francês, ainda que a maioria dos professores não sejam fluentes na língua. E, em todas as esferas formais de uso (TV, tribunal de justiça, etc) se usa o francês. Sabe-se que a nação lutou muito para deixar de ser colônia, de modo que conviver com elementos culturais do colonizador culmina em um retrocesso em termos de liberdade. Nas palavras de DeGraff (2019: 7), a língua é o amuleto francês que prevalece no território haitiano: “In Haiti, the language that is excluded from the discourse of formal education, official administration and other formal institutions is the one single language that is fluently spoken by the entire population and that is recognized as such in the country’s 1987 Constitution”.

Justifica-se tal ocorrência pelo próprio discurso acerca da importância de uma língua de prestígio em um território nativo, cuja comunicação se dá a partir da utilização de uma língua pouco conhecida. Igualmente, é de conhecimento universal que o francês está entre as línguas mais faladas no mundo, portanto, há o desejo de populações não francesas em aprendê-lo. Outro argumento evocado para explicar essa primazia do francês no território haitiano é o fato do idioma ser visto como uma porta de entrada para o mundo, podendo ser utilizado em cenários para além dos muros do Haiti; enquanto o crioulo é inerente à população haitiana, e os seu uso fica restrito à realidade vernacular dos falantes.

Ainda assim, é surpreendente que no Haiti os falantes utilizem majoritariamente o kreyòl (90% da população) e o prestígio seja centrado no francês. Trata-se de movimentos políticos internalizados no sistema governamental do país. Basta observar que a independência da nação foi proclamada em 1804, mas o crioulo haitiano só foi reconhecido como língua oficial em 1987³, aproximadamente dois séculos depois; para compreender os jogos de poder e de interesse que permeiam a organização dessa nação.

A incorporação da língua do outro, do colonizador, nas esferas oficiais de comunicação e no próprio sistema de ensino implica numa tentativa de retomar a colonização do Haiti. A utopia de que as ações da França são mediadas pela

³Informações extraídas de DeGraff (2014).

intenção de fornecer meios de ascensão social aos haitianos é consolidada nos acordos internacionais, nas ofertas de ajuda para melhorar os quatro cantos do Haiti. Consequentemente, fecha-se os olhos para a realidade extrema da população e as suas condições de subsistência, realidade essa que é refletida nos índices educacionais e nas taxas de desemprego cada vez piores.

O cenário se repete em diversos lugares do mundo, utilizam-se indivíduos que sabem a língua do colonizador e as línguas nativas para construir um intermédio entre opressor e oprimido. O idioma nativo passa a perder força quando o colonizador já se instaurou o suficiente no dito território. Primordialmente, o primeiro passo e o mais assertivo para a camuflagem e o apagamento da variedade nativa é quando a língua do opressor passa a ser utilizada como oficial e a nativa é proibida, caindo em desuso por questões até mesmo de violência. No caso específico do Haiti, na corrida de retomada à colonização, o *start* já foi dado. Explica-se essa tensão à medida que o francês foi instaurado como a língua oficial do Haiti desde a era colonial e assim permaneceu até os tempos contemporâneos.

A denúncia do incentivo ao *monolinguismo* francês já foi feita por DeGraff (2014), quando o autor descreve o estigma e a diferenciação entre falantes bilíngues e falantes monolíngues do Haiti. Nessa perspectiva, no Haiti há um duplo obstáculo: uma forte tendência de promoção da educação bilíngue, todavia, com acesso restrito a uma parcela da população; e uma prática de exclusão frequente através do uso de uma língua europeia dominante em situações cotidianas e básicas para a vida em sociedade. Essas questões quebram todo um movimento por legitimidade do crioulo como a principal língua do país, pelo simples fato dos haitianos monolíngues permanecerem marginalizados linguisticamente.

Em uma última instância, é perceptível a existência de uma revolução inacabada no Haiti. Embora o país tenha sido a primeira colônia americana a se tornar livre (1804), hoje se tem uma liberdade administrativa e jurídica, mas não intelectual e cultural. Assim sendo, o Haiti se tornou um país separatista, em que de um lado se tem os indivíduos com acesso à aprendizagem do francês, e aos principais direitos civis/humanos, e do outro, uma população marginalizada, sem oportunidades de ascender socialmente. DeGraff (2019: 2) anuncia, em suas teorizações, uma cidadania de segunda ordem, cuja existência se justifica mediante um fechamento de elite presente na sociedade haitiana:

In effect, then, neo-colonization and class domination through French have become part and parcel of every corner of Haitian society, relegating monolingual Kreyòl speakers to second-class citizenship even though they constitute the numerical majority and should have the most influence in political matters. It is thus that the use of French in Haiti not only cements “elite closure” (à la Myers-Scotton, 1993) but it fatally undermines the very foundations of freedom and democracy in a country that, ironically, freed itself of French colonial rule, then promised liberty and equality to its population of formerly enslaved Africans.

Apesar de estar inscrito nessa problemática política e social, o crioulo haitiano não é uma cópia fiel de outra língua, ou ainda, uma mistura heterogênea de línguas africanas e do francês. Há uma identidade no seu sistema linguístico, marcas que se diferem e muito das suas línguas mães. O primeiro passo a ser dado na propagação do crioulo como língua de maior prestígio no Haiti é a sua instauração no sistema educacional, e o incentivo à formulação de pesquisas linguísticas que descrevam essa língua como um sistema gramatical estruturado morfologicamente, sintaticamente, foneticamente e fonologicamente, apto para entrar nas salas de aula e em todas as instâncias formais da sociedade.

5 Os fenômenos linguísticos da pós-modernidade: a concepção de sujeito e a identidade perdida do falante de crioulo haitiano

O discernimento de que a sociedade passou por uma reestruturação está muito relacionado com a pós-modernidade, momento histórico em que todas as verdades consagradas foram colocadas em xeque. Por consequência, é possível designar esse fenômeno como sendo o estado cultural, todas as transformações pelo qual o meio social foi submetido a partir do final do século XIX. Trata-se da crise das grandes narrativas, de reconfiguração dos relatos, da liquidez das relações, de sentimentos fluídos.

Bauman (1999) inaugura o termo “liquidez” para antecipar o tempo vigente. O sociólogo trabalha com a ideia de *derretimento de sólidos*, almejando classificar o que viria a ser a pós-modernidade na vida dos diferentes indivíduos. Na sua concepção, essa ideia de liquidez transmite o rompimento de uma ordem, a quebra de algemas e amarras dos sistemas antigos, das raízes da colonização e das verdades inquestionáveis. O meio social passou a ser considerado um espaço de passagem, em que o ser constrói elos entre as escolhas individuais e os projetos de ações coletivas, colocando o Eu no centro das relações.

A liberdade do ser é o elemento de transição entre a modernidade e a pós-modernidade. Ainda nesse contexto, o autor salienta que a modernidade precisou se desfazer, ser derretida para dar origem a um novo ciclo: o da libertação. Assim sendo, a pós-modernidade começou a ser desenhada como o período que sucede a modernidade, um tempo de renovação, de escolhas pautadas na transformação do eu, do outro e do mundo:

O que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma redistribuição e realocação dos “poderes de derretimento” da modernidade. Configurações, constelações, padrões de dependência e interação, tudo isso foi posto a derreter no cadinho, para ser depois novamente moldado e refeito. Quanto aos indivíduos, porém – eles podem ser desculpados

por ter deixado de notá-lo; passaram a ser confrontados por padrões e configurações que, ainda que “novas e aperfeiçoadas”, eram tão duras e indomáveis como sempre. Na verdade, nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído por outro; as pessoas foram libertadas de suas velhas gaiolas apenas para ser admoestadas e censuradas caso não conseguissem se realocar, através de seus próprios esforços dedicados, contínuos e verdadeiramente infundáveis, nos nichos pré-fabricados da nova ordem. (Bauman 1999: 13).

Lyotard (2018) resume a pós-modernidade como sendo a “incredulidade em relação aos metarrelatos”. Nessa quebra de paradigmas, não há mais a figura de grandes heróis, ou tampouco personagens ilustres. Concentra-se nas encruzilhadas e nos caminhos percorridos por cada sujeito histórico em seu todo sincrético. Basicamente, o interesse da pós-modernidade é protagonizar as performances individuais, compreender como as liberdades são utilizadas e quais as consequências do plano micro no plano macrossocial. Construiu-se uma sociedade menos preenchida por verdades absolutas e mais suplementada por partículas subjetivas dos sujeitos históricos que a habitam.

A pós-modernidade também apresenta um novo impacto econômico: a ascensão do capitalismo cada vez maior. Duarte e Martins (2013) fazem apologia à Leontiev (1978) para analisar a conjuntura assumida por esse novo tempo, alegando que os meios de produção passaram a ser estudados com mais apreço, buscando ressignificar o indivíduo através do trabalho. Não só a ideia abstrata de trabalho, como a sua concretude expressa na força de trabalho são fundantes na vida dos sujeitos contemporâneos. Por consequência, há uma busca incessante pelas possibilidades produtivas do homem, justamente, como meio de fomentar o consumo, ocasionando uma relação cíclica entre bens, força de trabalho e consumo.

Não obstante, Leontiev (1978 *apud* Duarte e Martins 2013: 70) declara que a constituição do homem pós-moderno não se dá apenas pelas as relações de trabalho, como também, em função do modo como o ser se inscreve nos campos de saberes. No interior de suas teorizações, alega que o desenvolvimento humano é multilateral, uma vez que bebe de fontes como a arte, as ciências e a filosofia. Entretanto, essa produção não material é posta, nas sociedades capitalistas, como infrutífera, já que não gera força de trabalho, consegue apenas qualificá-la.

Sabendo que a linguagem ocupa um papel crucial na vida do homem e na sua constituição como sujeito, é importante ressaltar que as relações estabelecidas por meio dela também são modulares na pós-modernidade. Moita Lopes (2013) expande a discussão argumentando que esse momento histórico potencializa as pequenas narrativas linguísticas, colocando práticas discursivas específicas em evidência. Se antes o olhar era canalizado nas grandes teorias, como o Estruturalismo, o

Gerativismo etc, em tempos de liquidez, o interesse linguístico passou a ser o sujeito, a sua performance linguística, o seu uso efetivo da língua.

A própria Linguística pós-moderna tratou de construir essa ideia de performance linguística. Em outras palavras, quando a LA trouxe ao seu objeto de estudo a noção de sujeito, indagando *quem era o sujeito da LA*, ao mesmo tempo, incorporou os usos, o estilo e a historicidade do falante. Por outra ótica, é sabido que os indivíduos performam a linguagem em função das ideologias que carregam em sua essência. Dessa forma, é concebível mencionar que as práticas linguísticas são situadas, e não há como ignorar as cargas subjetivas que os falantes injetam nelas.

Outrossim, a *performance linguística* carrega uma consciência metapragmática acerca dos usos das línguas: os sujeitos injetam em suas performances a própria compreensão de mundo que carregam em seu interior. As suas práticas sociais localizadas no tempo são antes motivadas pelo olhar e pelas relações construídas no meio em que circulam: “[...] toda atividade humana é situada, sua forma, significado e funções estão enraizadas em cenas e eventos definidos culturalmente” (Moita Lopes 2003: 112).

A performance linguística só se torna possível quando há nessa prática social um sujeito anteposto. Esse sujeito, no cerne da LA, é social e contextualizado, construído a partir de suas práticas discursivas situadas na história e no tempo. Diante dessa perspectiva, Geraldí (2010) é um dos principais teóricos quando se pensa em concepção de sujeito da LA. Nos seus estudos, esse fenômeno é ramificado em seis diferentes vertentes, interrelacionadas, trazendo à tona a noção de: a) sujeito responsável; b) sujeito consciente; c) sujeito respondente; d) sujeito incompleto, inconcluso e insolúvel; e) sujeito datado; f) sujeito fora do comando. Na situação linguística conflitante do Haiti, é possível reconhecer essas características em seus falantes, sobretudo, quando se questiona como é formulada a identidade dos indivíduos em um contexto de contato e imposição de uma língua de prestígio.

O *sujeito responsável* é marcado pela subjetividade do ser, há uma negação do determinismo social e biológico como potencializadores de suas ações. A história é negada na relação *face to face*, o indivíduo é concebido pela relação estabelecida com o evento em que se insere, sendo as suas ações unitárias. Evoca-se a noção de sujeito empírico, que só pode ser experienciado por suas ações. Não há a replicação da história de outras gerações, pois esse movimento ignoraria todos os traços que cada sujeito carrega na sua essência.

Há uma intrínseca relação com a ideia de sujeito trabalhada por Bakhtin (2010: 5): “[...] as implicações do fato de o sujeito individual viver um ‘não-álibi na existência’, a relação entre o mundo experimentado pela ação”. Esse sujeito é processo de transformação, produto sempre da mudança contínua, do vir a ser. Além disso, é dono de uma experiência já existente no contexto do todo sincrético, mas nova diante do unitário. É responsável pelas consequências de suas ações, cujas práticas

incidem sobre o meio social em que está inserido: “A responsabilidade se funda no pensamento participativo e a participação de cada um no Ser único é singular e insubstituível” (Geraldí 2010: 136).

Tomando como referência o cenário social, econômico e político do Haiti atual, facilmente o fenômeno da imigração é colocado em destaque. Após o terremoto que atingiu o Haiti no ano de 2010, as idas e vindas desses sujeitos começaram a ser frequentes em solo brasileiro e no restante do mundo. Fatores geopolíticos e econômicos foram os grandes potencializadores, em específico, a busca por oportunidades no mercado de trabalho. Nesse sentido, pode-se dizer que o processo migratório faz parte da história e da cultura haitiana. De acordo com Baeninger et al (2017) todo esse processo é justificável porque a população precisa atender as suas necessidades básicas, e devida à falta de políticas públicas que garantam uma vida digna em sua realidade nativa, acabam buscando caminhos alternativos.

Indiretamente, percebe-se que nesse deslocamento, a ação migratória, representa uma característica do sujeito responsável, o qual entende a sua realidade social e escolhe mudá-la, responsabilizando-se pelas problemáticas que enfrentará no decorrer do processo. Bem como, a escolha pode até ser motivada, mas não determinada historicamente, já que nem todos os haitianos a realizam. A unicidade da prática é pautada na utopia de que no território do outro as engrenagens funcionam melhor e a população é assistida com os direitos básicos.

Em uma segunda instância, o *sujeito consciente* surge como uma ressignificação do ser. Especificamente, a tomada de consciência é um instrumento psicológico de mediação simbólica, sendo consolidada a partir da linguagem, do conjunto de signos que atuam no psíquico do indivíduo: “[...] o ato consciente realizado pelo sujeito é fundado na sua relação com a linguagem. A língua penetra na vida e a vida penetra na língua e esta se faz em matéria da consciência de cada um” (Geraldí 2010: 139). Como parte de todo o processo, o sujeito se coloca cotidianamente em relações com o outro. Logo, a consciência não é formada singularmente, mas nas contraposições mundanas entre o eu, o outro e o mundo.

Aproveitando o enfoque do linguístico, não há complexidade para relacionar a tomada de consciência social com a realidade linguística do Haiti. O crioulo é um dos principais amuletos de ressignificação e de reflexão do falante haitiano. Diariamente, ele compreende o quanto a imposição de outra língua em seu território modifica a vida e as relações sociais que constrói. DeGraff (2014) discute massivamente a necessidade de descolonizar o Haiti contemporâneo, alertando que o primeiro passo para essa conquista seria conceder o direito de existir da língua nativa, ampliar o seu uso e promover a sua valorização. Os próprios falantes de kreyòl entendem a importância de utilizar a sua língua, e o sujeito consciente é acionado quando esses indivíduos continuam a utilizar a variante vernácula, fazendo da nação um país majoritariamente falante de crioulo.

O outro prisma da concepção do sujeito é o *respondente*, que se sustenta na ideia de que toda ação é uma resposta a uma atitude tomada pelo outro. A essência da responsabilidade é a contraposição entre o eu e o outro. Geraldi (2010) menciona que a responsabilidade também pode ser responsiva, uma vez que: “[...] não remete somente ao meu ato, mas também ao ato de que meu ato foi resposta. A responsabilidade responsiva tem dupla direção, tanto para o passado quanto para o futuro, ainda que concretamente ela é sempre realizada no presente” (Geraldi 2010: 140).

Partindo da premissa de que o sujeito respondente é agentivo, posicionar-se contra a ideologia colonial existente no Haiti, promovendo movimentos de valorização da língua nativa e a criação de políticas linguísticas que fortaleçam o uso do crioulo, liderados principalmente por uma parcela de educadores e linguistas, expressa uma resposta a uma ação historicamente tomada. A identidade do haitiano é colocada em jogo durante a negação da cultura e da língua do outro, uma vez que se entende as inúmeras características e particularidades desse povo como sendo elementos representativos suficientes à ideia de nação. Não há nada mais inerente ao Haiti do que os seus próprios sujeitos, não há língua mais eficiente para esse povo do que o crioulo.

DeGraff (2014: 286) reconhece as iniciativas locais e contemporâneas para a restauração da identidade do povo haitiano, conforme pontua em suas palavras:

Fortunately, we find local educators/activists, in the Caribbean and elsewhere, who view their native languages as normal languages and who are working for a future in which these languages will, at last, be integrated as media of instruction and communication at all levels, including higher education and public administration, and as instruments for socioeconomic advancement in their communities, on a par with European languages.

Trazendo outro viés de análise à discussão, a nomeação de *sujeito incompleto, inconcluso e insolúvel* é autoexplicativa. Há uma negação da tradição cartesiana de sujeito acabado, projetando o pensamento de que o outro é quem significa o eu, que o valida. Praticamente, parte-se da idealização de que o sujeito sofre a interferência do outro para se constituir, oscilando no plano relacional entre a intersubjetividade e o interpessoal. Todavia, faz-se necessário complementar a discussão alegando que essa influência, o acabamento do sujeito, não se dá na intersecção com um único outro, mas pela multiplicidade de outros com os quais o eu se entrecruza no decorrer da sua história.

O conceito de *exotopia* é acionado nesse caso, já que essa incompletude fundante toma forma nas palavras de Bakhtin (1992: 55): “Nossa individualidade não teria

existência se o outro não a criasse”. A função do outro não se limita à diferenciação do eu, mas ao desenho do sujeito inconcluso a partir da sua perspectiva do que é existir no mundo. O olhar do outro é qualitativo, podendo atuar de forma positiva ou estigmatizante na vida e na realidade situada do eu.

Acresce que no Haiti, a divisão e a desigualdade social são expressas significativamente pelo uso linguístico que os falantes fazem. Ao passo que os haitianos bilíngues, usuários de crioulo e francês são postos no topo da hierarquia social, sendo rotulados como sujeitos desenvolvidos e aptos para atuarem em sociedade; os monolíngues são tomados como ignorantes, sem conhecimento, já que não ser proficiente em francês significa estar em constatare desvantagem. Ainda que o sujeito se complete na presença, pelo olhar e na ação conjunta com o outro, faz-se necessário refletir o quanto essa interferência, no contexto social do Haiti, é prejudicial à própria identidade do falante, corrompendo o modo como ele se enxerga e avalia as suas ações no mundo.

DeGraff (2014: 285) denuncia o fato dessa divisão entre monolíngue e bilíngue ser socialmente gritante na nação:

[...] is echoed by the superiority that is (self-) assigned to the very small percentage of contemporary Haitians who are fluent in both French and HC and have maintained an approximation of the stratification that was current during the colonial period, although the colonial stratification, unlike the postcolonial one, included the French-born colonial settlers and their Creole descendants at the top of the socioeconomic hierarchy. Furthermore, in Haiti one often hears the argument, among policymakers, intellectuals, educators, and parents, that those Haitians who do not speak French are, to put it politely, cognitively or socially handicapped.

As línguas europeias restringem e camuflam as variantes nativas quando coexistem em um mesmo espaço funcional, concedendo margem para essa diferenciação entre um tipo de falante e outro. Nesse sentido, o conceito de sujeito inconcluso, incompleto e insolúvel se aplica inteiramente à realidade linguística dos haitianos. Ser falante bilíngue é estar na categoria de eu e outro sincronicamente. Remetendo-se, assim, a uma licença poética para qualificar negativamente o falante monolíngue, devida à incorporação de traços das línguas de prestígio em seu aparato linguístico. Articulando teoria e prática, a identidade do falante haitiano monolíngue existe em contraposição ao bilíngue, em um ato de ressignificação de suas próprias raízes, esse sujeito se deixa ser constituído como diferente pelo olhar do outro, por acreditar que o uso linguístico que faz de sua língua é devidamente adequado e necessário ao contexto em que está inserido: a sua nação.

A temporalidade e a historicidade entram em jogo quando se pensa em *sujeito datado*. Essencialmente, o plano micro (individual) é projetado a partir da existência anterior de um plano macro (história). Geraldi (2010) escolhe o conceito de *cronotopos* para nortear a sua discussão, alegando que as configurações do tempo e do espaço são representadas na linguagem e no discurso dos sujeitos, fazendo com que eles sejam socialmente motivados ainda que de forma indireta e não intencional. Refere-se a uma nítida relação entre a vida singular e a vida coletiva, sendo impossível ignorar a historicidade pela qual a subjetividade do sujeito é desenhada.

Segundo Bakhtin (1992), o entrelaçamento entre presente, passado e futuro ocorre quando esse tipo de sujeito é trazido ao debate, indicando que os indivíduos circulam por um espaço discursivo e social historicizado pelo tempo: “[...] em toda parte o olho que vê procura e encontra o tempo: a evolução, a formação, a história. Por trás do que está concluído, transparece, com excepcional evidência, o que está em evolução e em preparação” (Bakhtin 1992: 247). Sabe-se, então, que o tempo deve ser contemplado em um contínuo, o qual não se torna possível sem as interações no passado e as consequências do futuro.

Conforme afirma Calvet (2002: 12): “[...] as línguas não existem sem as pessoas que as falam, e a história de uma língua é a história de seus falantes”. As línguas possuem uma genealogia, uma ancestralidade, realizam todo um percurso para atingirem o patamar linguístico em que se encontram na atualidade. Com o crioulo haitiano não foi diferente, não há como compreender os usos dessa língua hoje sem acionar todos os movimentos por representatividade que já foram lançados ao seu favor, sem ressaltar o quanto o colonizador foi invasivo linguisticamente falando, sem relembrar quanto sangue já se derramou para que a cultura nativa pudesse existir e ser vista com dignidade.

Assumir os falantes haitianos como interesse de pesquisa é um movimento biunívoco: de desconstrução e de resgate histórico. Embora algumas teorias linguísticas defendam a possibilidade de compreender as línguas crioulas sem observar as problemáticas que elas carregam, atentando o olhar apenas ao sistema interno, quando se pensa no Haiti, torna-se ilógico se apropriar desse viés. O *kreyòl* é resultado de um processo de hibridização motivado por fatores históricos, políticos e sociais; e simultaneamente, a situação linguística do Haiti contemporâneo ainda é influenciada por raízes coloniais, indicando que a realidade desses falantes é potencializada por um determinismo histórico e social. A própria noção pioneira de língua haitiana já carrega reflexos de um período colonial marcado por desigualdades, imposição e apagamento identitário.

Aproveitando o enfoque, *o sujeito fora de comando* dialoga com todos os outros acima mencionados, sobretudo, porque está em constante construção, sempre se fazendo e se reinventando. É o sujeito que enfrenta o mundo real constituído por dois centros de valor que se encontram e se diferem: o eu e o outro. Segundo Geraldi

(2010: 145), o princípio essencial da individualidade do eu correlacionado com a alteridade do outro é o elemento crucial desse sujeito em formação: “Este não é um sujeito cartesiano. E por isso está fora do comando. Este é um sujeito que é história junto com a história de outros”.

Refletindo sobre essa passagem, torna-se nevrálgico retomar a própria visão que o falante de crioulo haitiano tem de si. Ainda que a sua história seja constituída por uma mescla de raízes africanas e francesas, há uma identidade que é inerente ao ser, não sendo pertencente nem às africanidades, e tampouco ao eurocentrismo. Vale lembrar que apesar de estar inserido em uma cultura invasiva, o falante de crioulo demonstra uma consciência linguística, expressa em dois fatores: a) ele procura meios de valorizar a sua cultura, a sua língua e o seu território; b) ele não se sente inferior ao francês, mesmo sendo taxado assim até mesmo pelos haitianos bilíngues, denominados como *quase brancos* (Fanon 2008).

A consciência linguística de um falante haitiano se resguarda na tentativa de preservar a sua identidade, reafirmando-se em discursos contra-hegemônicos: “Here I am reminded of the Haitian saying *Pale franse pa vle di lespri* ‘Being able to speak French doesn’t mean that one is intelligent’” (DeGraff 2014: 285). Didaticamente, o conceito de identidade é bastante multifacetado e pautado na diversidade. Recorrendo ao plano imagético, no cerne de espaços de conflitos, sejam eles: linguísticos, políticos, econômicos, sociais, etc.; compreendê-lo é um processo natural, sobretudo, porque há indivíduos que passam uma vida tentando conquistar sua identidade, almejando ser reconhecido como alguém em um mar imerso por muitos ninguéns.

Em circunstâncias de colisão de pessoas, de linguagens e de culturas, evocar elementos autóctones é um ato de rebeldia, de descentralização, de descolonização. Políticas linguísticas para o multilinguismo são essenciais e emergenciais em territórios como o Haiti, em que se situa uma língua crioula que inexiste se comparada ao prestígio do francês. Reavaliar conceitos historicamente postos é o primeiro passo a ser dado. Desinventar a função das línguas e reconstruir a atmosfera global por meio das histórias locais é o fechamento das fronteiras porosas construídas na e pela ideologia colonial.

6 A reconstrução das raízes haitianas: os caminhos da efetiva educação escolar emancipatória

Independentemente da sociedade em que se está inserido e dos seus percursos históricos, políticos e sociais, a escola é um dos primeiros grupos sociais que todo indivíduo começa a frequentar e o espaço em que molda as ações pioneiras como cidadão. A essência dessa instituição é capacitar os sujeitos para a vida social, fazendo com que aprendam a mediar as suas relações a partir das diferentes áreas de

conhecimento, em especial, a linguagem. Por consequência, a língua configura no instrumento de expressão do eu com o outro no mundo. Criticamente analisando, se é pela língua que o homem se constitui sujeito, quais os potencializadores da atual situação educacional do Haiti? De praxe, é sabido que além do acesso ao ensino não ser garantido oficialmente, a exposição ao linguístico é corrompida duplamente: a exposição à língua nativa no aparato escolar é inexistente, e à língua estrangeira, é errônea e inadequada.

Há uma diferença de larga escala em aprender em uma língua e aprender uma língua, tendo essa questão em conta, DeGraff (2019) se apresenta como um dos precursores dessa discussão no que se refere ao cenário haitiano. Aventurar-se pelo processo de ensino e aprendizagem da língua francesa poderia ser um movimento como em qualquer língua, de transição entre práticas na língua nativa aos usos efetivos de uma língua estrangeira. Contrariamente, ter o ensino na língua nativa neutralizado em detrimento do ensino na língua estrangeira já é uma ação peculiar de dados contextos, sobretudo, aqueles que comportam o contato entre línguas. Contemplando por esse viés, é inegável que a apropriação tanto do crioulo haitiano quanto do francês é fragmentada e fragilizada, sem resultados muito efetivos e expressivos em termos de estatística educacional.

Ponderando essas problemáticas, como é possível discorrer acerca da identidade de um falante sem assumir a importância da educação na sua formação como sujeito social? Construir-se-á a concepção de falante de crioulo haitiano e as próprias raízes nativas pelo gradualismo, por passos dados ao lado de educadores, linguistas e idealizadores de políticas públicas e políticas linguísticas. Corrigir um sistema educacional excludente e separatista além de oportunizar a inserção no mundo letrado, dará voz àqueles que foram historicamente silenciados e marginalizados. Educação é um direito básico, um recurso imprescindível à vida em sociedade, e não deve ser entendido como uma mercadoria a ser buscada no território alheio. Assim sendo, em uma sociedade futurista, o ideal a ser oferecido aos haitianos é o direito de migrar por vontade de conhecer novas culturas, pelo pensamento de que mudanças são importantes ao crescimento humano; e não pela necessidade, por almejar uma estada com recursos básicos, pelo apelo à vida digna.

Conquanto, não é suficiente que se ofereça apenas o acesso ao ensino em nível de alfabetização, os sujeitos em aprendizagem também necessitam entrar em contato com eventos e práticas de letramento⁴, fazendo com que os usos da língua extrapolem os muros da escola. A apropriação do sistema linguístico não deve ser eficiente apenas no núcleo escolar, em situações de maior monitoramento, mas para vivências

⁴Conceitos extraídos de Street (2010), em seu trabalho etnográfico sobre os estudos do letramento “Os novos estudos sobre o letramento: histórico e perspectivas”.

no meio social, das mais diversas esferas comunicativas, indo das instâncias mais formais às cotidianas e informais.

É importante refletir que as práticas e eventos de letramento se relacionam com o poder aquisitivo dos indivíduos, uma vez que correspondem à oportunidade de adquirir hábitos de leitura e escrita diferenciados e, simultaneamente, direcionados por objetivos específicos. Outro ponto importante é a frequência em que se tem acesso ao mundo da leitura e da escrita. Pensando em uma sociedade hierarquizada e dividida em classes como o Haiti, quem são os mais privilegiados no que tange aos eventos e práticas de letramento? De que camadas sociais são os sujeitos que transitam pelo mundo da leitura e da escrita para além dos momentos em sala de aula? Em vista dessas questões é que se compreende a urgência de se descolonizar o Haiti e romper com o eurocentrismo instaurado até mesmo no sistema educacional do país. Não se trata unicamente de resgatar as raízes históricas e identitárias desse povo, mas de promover a construção de uma sociedade igualitária desde o plano econômico até o linguístico.

Quando se infere que aprender em uma língua se difere de aprender uma língua, e, do mesmo modo, quando se apreende que alfabetizar e letrar são fenômenos diferentes, percebe-se a existência de uma nova função para o educar e o aprender: ser um processo humanizador, e não meramente profissionalizante. Os falantes de crioulo, os haitianos, reconhecem essas diferenças e o quão é significativo marcá-las. No entanto, para que distingam a educação humanizadora da educação com fins profissionalizantes, é, de outrora, necessário apresentar-lhes o constructo da formação humana.

Antes mesmo de repensar meios de promover a educação linguística no Haiti, é preciso desconstruir a própria funcionalidade que o ato de aprender representa historicamente para esses sujeitos. Tomando o intenso movimento migratório como ênfase, ao se deslocarem para outros territórios em busca de oportunidades de emprego e estudo, as quais não são oferecidas efetivamente em seu país nativo, demonstram que a concepção de educação para fins profissionalizantes está muito mais enraizada nessa sociedade do que a ideia de educação humanizadora. Chegando em novos países, uma das primeiras preocupações dos imigrantes é encontrar vertentes que proporcionem qualificação para conseguirem se inserir no mercado de trabalho. Não é em vão que esses indivíduos buscam cursos de idiomas, cursos técnicos e até mesmo cursos universitários para ampliarem os seus conhecimentos e atenderem às demandas do sistema capitalista.

Sem ao menos evocar explicitamente os conceitos marxistas de omnilateralidade e unilateralidade⁵, é possível trabalhar com formação humana fazendo contraposição

⁵Parte-se da discussão proposta por Ferreira Jr. e Bittar (2008), em sua obra: "A educação na perspectiva marxista: uma abordagem baseada em Marx e Gramsci".

entre essas duas linhas teóricas. A educação linguística e toda forma de conhecimento pode ser norteada por esses fenômenos, visto que abordam a visão do homem sobre o que é viver em sociedade e qual o papel da educação nesse processo social. Por conseguinte, reconstruir a identidade do falante haitiano, é, ao mesmo tempo, um movimento de desconstrução da ideologia colonial, e uma ação de transcendência do estado de homem unilateral ao homem omnilateral.

O homem tende a ser mais unilateral do que omnilateral, sobretudo, porque não consegue alcançar esse estágio em função das amarradas alienadoras em que se encontra imerso. Isso significaria dizer que o homem omnilateral não pode ser projetado no atual sistema político e econômico da sociedade, mas essa concepção descolonizada e descentralizada já está sendo construída em ambientes escolares que almejam a educação emancipatória. Para o Haiti, não basta a inserção da cultura nativa e do crioulo no sistema educacional, é também substancial que o haitiano incorpore a sua completude a partir da atuação na sociedade mediada pelo seu Eu real, e não pelo assujeitamento oriundo das relações de poder em que se situa.

7 Considerações finais

O caminho teórico traçado no decorrer do presente artigo possibilitou a constatação da importância de se descolonizar o Haiti contemporâneo, resgatar as raízes nativas de seus falantes e desinventar o conceito de língua implementado factualmente nesse cenário linguístico. Partindo do princípio de que as línguas crioulas se originam do contato, pode-se dizer que no embate entre o crioulo haitiano e o francês, as influências negativas tanto para a cultura da nação quanto para os usuários de sua língua são bem marcadas, causando impacto, em particular, nos traços identitários de ambos. Há de ser considerado que esse fenômeno se justifica, principalmente, pelo prestígio histórico que foi dado às línguas europeias em detrimento das línguas de matrizes africanas e demais regiões continentais. O eurocentrismo não atua somente no plano linguístico, mas em diferentes instâncias das sociedades, e no caso da haitiana, percebe-se que a francofonia se estendeu aos limites econômicos, políticos e sociais, revelando uma independência inacabada do país caribenho.

Ao propor o cruzamento entre a concepção de sujeito discutida nos estudos linguísticos da pós-modernidade e a identidade dos falantes de crioulo haitiano foi possível compreender o quanto esses indivíduos estão imersos em um determinismo social e histórico. À luz das seis tipologias de sujeito, sendo elas: sujeito responsável, sujeito consciente, sujeito respondente, sujeito incompleto, inconcluso, insolúvel, sujeito datado e sujeito fora do comando; identificou-se que o condicionamento das ações dos haitianos é, em certa medida, manipulado pelo olhar pejorativo que se tem sobre a sua língua e cultura. Por consequência, gradativamente, a identidade dos falantes passou a ser fragmentada, comprimida e esfacelada, causando uma inversão

de valores, de modo que a branquitude francesa prevalece no topo da hierarquia social, ocupando o lugar de origem da civilização nativa.

Sem mais delongas, a culminância da discussão construída teve como ancoragem uma única palavra: desconstrução. Fundamentando esse discurso, a ideia de desconstrução foi assumida em dois âmbitos distintos: na escolha do objeto de investigação, saindo do plano de temáticas específicas da Linguística Aplicada para relacioná-las com um fenômeno inerente aos estudos de contato e de conflito linguístico; e na decisão de apresentar a educação linguística emancipatória como meio de transformação da realidade do Haiti.

Encarregar-se de abordagens sociais dentro do escopo da Linguística não diz respeito exclusivamente à demonstração dos contextos em que a linguagem se instaura e quais as relações de poder que a consolidam, mas reconhecer que há colisão de pessoas, de culturas e de ideologias no plano linguístico de qualquer sociedade. Debater identidade aliada à educação expressa uma iniciativa de valorização do nativo através de um elemento básico: o acesso ao conhecimento. Trata-se de uma experiência que não pode ser retirada, apagada ou removida de nenhum ser humano, ainda que estejamos falando de um espaço de coexistência entre variantes linguísticas de prestígio e variantes linguísticas marginalizadas.

Referências

- Alkmin, Tânia. 2001. Sociolinguística: parte I. In Mussalim, Fernanda & Bentes, Ana Cristina. (orgs.) *Introdução à linguística: domínios e fronteiras*, 21-47. São Paulo: Cortez.
- Baeninger, Rosana et al. 2017. *Imigração haitiana no Brasil*. São Paulo: Paco Editorial.
- Bakhtin, Mikhail M. 1981. *Problemas da Poética de Dostoiévski*. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Bakhtin, Mikhail M. 1992. *Estética da Criação Verbal*. São Paulo: Martins Fontes.
- Bakhtin, Mikhail M. 2010. *Para uma filosofia do ato responsável*. São Carlos: Pedro & João Editores.
- Bauman, Zygmunt. 1999. *Modernidade líquida*. Rio de Janeiro: Editora Zahar.
- Bloomfield, Leonard. 1933. *Language*. London: Allen and Unwin.
- Calvet, Louis-Jean. 2002. *Sociolinguística: uma introdução crítica*. São Paulo: Parábola.
- DeGraff, Michel. 2001. Morphology in Creole Genesis: Linguistics and ideology. In Kenstowicz, M. (org.) *A Life in Language*, 53-121. Cambridge: MIT Press. DOI: <https://doi.org/10.7551/mitpress/4056.003.0005>

DeGraff, Michel. 2014. The Ecology of Language Evolution in Latin America: A Haitian Postscript toward a Postcolonial Sequel. In Salikoko, Mufwene (org.) *Iberian Imperialism and Language Evolution in Latin America*, 274-327. Chicago: University of Chicago Press. DOI: <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226125671.003.0011>

DeGraff, Michel. 2019. Against Apartheid in Education and in Linguistics: The Case of Haitian Creole in Neo-Colonial Haiti. In Macedo, Donald (org.) *Decolonizing Foreign Language Education*, 9-32. Abingdon: Routledge.

Duarte, Newton & Martins, Lígia Márcia. 2013. As contribuições de Aleksei Nikolaevich Leontiev para o entendimento da relação entre educação e cultura em tempos de relativismo pós-moderno. In Ferro, Olga Maria dos Reis & Lopes, Zaira de Andrade (orgs.) *Educação e Cultura: Lições históricas do universo pantaneiro*, 43-79. Campo Grande: UFMS.

Fanon, Frantz. 2008. *Pele negra, máscaras brancas*. Bahia: EDUFBA.

Ferreira Jr, Amarílio & Bittar, Marisa. 2008. A educação na perspectiva marxista: uma abordagem baseada em Marx e Gramsci. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação* 26: 635-46.

Geraldi, João Wanderley. 2010. *Ancoragens: estudos bakhtinianos*. São Carlos: Pedro e João Editores.

Harris, Roy. 1981. *The Language Myth*. London: Duckworth.

Hooks, Bell. 1994. *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. New York: Routledge.

Hooks, Bell. 2008. Linguagem: ensinar novas paisagens/novas linguagens. *Revista Estudos Feministas* 16: 857-64.

Holm, John. 2004. *An introduction to pidgin and creoles*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jakobson, Roman. 1980. *The framework of language*. Ann Arbor: University of Michigan Slavic.

Kroskrity, Paul. 2010. *Language ideologies*. Los Angeles: University of California.

Leontiev, Aleksei Nikolaevich. 1978. *O desenvolvimento do psiquismo*. Lisboa: Livros Horizonte.

Lyons, John. 1989. *Linguagem e Linguística: uma introdução*. Rio de Janeiro: Editora Zahar.

Lyotard, Jean-François. 2018. *A condição pós-moderna*. Rio de Janeiro: José Olympio.

Makoni, Sinfree. 2003. From Misinvention to Disinvention of Language: Multilingualism and the South African Constitution. In Makoni, Sinfree, Geneva

Smitherman, Arnetha Ball & Arthur K. Spears (orgs.). *Black Linguistics: Language, Society and Politics in Africa and the Americas*, 132-51. New York: Routledge.

Makoni, Sinfree & Meinhof, Ulrike. 2006. Linguística Aplicada na África: desconstruindo a noção de “língua”. In: Moita Lopes, Luiz Paulo da. *Por uma Linguística Aplicada indisciplinar*, 191-211. São Paulo: Parábola Editorial.

Moita Lopes, Luiz Paulo da. 2009. Da aplicação linguística à Linguística Aplicada Indisciplinar. In: Pereira, Regina Celi & Roca, Pilar. *Linguística Aplicada: um caminho com diferentes acessos*, 11-24. São Paulo: Contexto.

Moita Lopes, Luiz Paulo da. 2013. *Português no século XXI: cenário geopolítico e sociolinguístico*. São Paulo: Parábola Editorial.

Muysken, Pieter & Smith, Norval. 1994. The study of pidgin and creole languages. In Arends, Jacques, Muysken, Pieter & Smith, Norval (orgs.) *Pidgins and Creoles, an introduction*, 3-14. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Parkvall, Mikael. 2012. *Da África para o Atlântico*. Campinas: Editora Unicamp.

Rajagopalan, Kanavillil. 2003. *Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética*. São Paulo: Parábola Editorial.

Saussure, Ferdinand. 1916. *Curso de Linguística Geral*. São Paulo: Editora Cultrix.

Signorini, Inês. 2004. Do residual ao múltiplo e ao complexo: o objeto da pesquisa em Linguística Aplicada. In Signorini, Inês & Cavalcanti, Marilda. (orgs.). *Linguística Aplicada e transdisciplinaridade: questões e perspectivas*, 99-110. Campinas: Mercado das Letras.

Street, Brian V. 2010. Os novos estudos sobre o letramento: histórico e perspectivas. In Marinho, Marildes & Carvalho, Gilcinei Teodoro (orgs.). *Cultura escrita e letramento*, 33-53. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Valdman, Albert. 1978. *Le créole: structure, statut et origine*. Paris: Klincksieck.

Weinreich, Uriel, Labov, William & Herzog, Marvin I. 2006 [1968]. *Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística*. São Paulo: Parábola Editorial.

Widdowson, H. G. 1979. *The Partiality and Relevance of Linguistic Description*. Oxford: Oxford University Press.

Recebido: 01/10/2019

Aprovado: 23/11/2019

Contributo para a descrição da estrutura silábica do guineense

Describing Guineense syllable

Sandra Marisa Costa Chapouto

Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

smarisacc@gmail.com

 <http://orcid.org/0000-0002-4053-7457>

Isabel Pereira

Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

mipp@fl.uc.pt

 <http://orcid.org/0000-0003-3553-366X>

Abstract: This work intends to contribute to a better understanding of syllabic structure of Guiné-Bissau creole, namely with regard to: (i) the distribution of segments within the syllabic constituents, (ii) the establishment of syllabic boundaries in consonantal sequences that, at the phonetic level, do not respect the conditions of good syllabic formation and (iii) the description of phonological processes occurring in the syllable domain. The analysis of a corpus of oral productions allows to confirm that CV is the optimal syllabic pattern of Guiné-Bissau creole, but the patterns V, VG, VC, CVC, CVG, CVGC, CCV, _oC, C_o and CCVC also occur. The definition of these structures as syllabic possibilities in the language results from the application of universal principles of good syllabic formation, as well as the activation of several phonological processes of assimilation. As to syllabic constituents, we observed that the onset (that can only be filled by [-vocalic] segments) can dominate one or two positions in the skeleton; rhyme may be branched or unbranched; the nucleus only admits [-consonantal] segments and can dominate one or two positions in the skeleton; the coda (the less frequent syllabic constituent) only dominates one position in the skeleton and only admits segments [+consonant], the number of segments allowed being restricted.

Keywords: Syllable; syllabic constituents; Guinea-Bissau creole.

Resumo: Este trabalho pretende contribuir para o aprofundamento do conhecimento da estrutura silábica do guineense, nomeadamente no que respeita a: (i) a distribuição dos segmentos pelos constituintes silábicos, (ii) o estabelecimento de fronteiras silábicas em sequências de segmentos consonânticos que, na estrutura de superfície, não respeitam as condições de boa formação silábica e (iii) a explicitação dos processos fonológicos que ocorrem no domínio da sílaba. A análise de um *corpus* de produções orais por nós recolhido permitiu-nos confirmar que CV é o padrão silábico ótimo do guineense, mas, além desta estrutura, encontram-se também os padrões V, VG, VC, CVC, CVG, CVGC, CCV, _oC, C_o e CCVC. A definição destas estruturas como possibilidade silábica na língua resulta da aplicação dos princípios universais de boa formação silábica e da ativação de diversos processos de assimilação. Relativamente aos constituintes silábicos, observámos que o Ataque (preenchido apenas por segmentos [-vocálico]) pode dominar uma ou duas posições no esqueleto; a Rima pode ser ramificada ou não ramificada; o Núcleo admite apenas segmentos [-consonântico] e pode dominar uma ou duas posições no esqueleto; a Coda (constituente silábica menos frequente) domina apenas uma posição no esqueleto e só admite segmentos [+consonântico] sendo restrito o número de segmentos que podem associar-se a este constituinte.

Palavras-chave: Sílaba; constituintes silábicos; guineense.

1 Introdução

Neste estudo, será apresentada a descrição das estruturas silábicas do guineense (ISO 639-3 pov) e dos padrões silábicos existentes nesta língua. Tendo em consideração os estudos existentes sobre o domínio silábico e com base na observação de um *corpus*, será descrita a distribuição dos segmentos pelos constituintes silábicos, serão formuladas propostas de identificação das fronteiras silábicas de acordo com os princípios de boa formação silábica e será apresentada a representação dos constituintes silábicos e dos processos que ocorrem no nível da sílaba.

Para a recolha do *corpus* foi elaborada uma entrevista com aspetos mais condicionados (leitura de uma fábula e de provérbios) e com aspetos menos condicionados (dizer os números, os dias da semana e os meses do ano; descrição de imagens relativas a atividades características da Guiné-Bissau) e foram entrevistados quatro falantes de guineense com idades compreendidas entre os 22 e os 30 anos, provenientes de zonas rurais e urbanas, e que falam fluentemente o guineense. As entrevistas foram transcritas de acordo com as normas do Alfabeto Fonético Internacional e, nos dados obtidos, estão contempladas 2534 sílabas.

Os exemplos apresentados neste estudo estão acompanhados pela representação gráfica da palavra que, dada a inexistência de instrumentos de normatização da língua, está de acordo com a proposta de Scantamburlo (1999).

A descrição da estrutura silábica do guineense será apresentada de acordo com o modelo de Ataque-Rima (Goldsmith, 2011; Mateus, Falé, & Freitas, 2005; Ewen & van der Hulst, 2001; Selkirk, 1982).

1.1 Síntese dos estudos sobre a estrutura silábica do guineense

A estrutura silábica do guineense é descrita por Andrade *et al.* (1992, pp. 135-140), Couto (1994: 75-76), Kihm (1994: 13) e Mane (2001). Couto (1994), Kihm (1994) e Mane (2007) apresentam a estrutura CV como o padrão silábico ótimo do guineense. Segundo Couto (1994)¹ e Mane (2001), são também possíveis os padrões CVC, V, VC, CCV e CCVC e, de acordo com a proposta de Kihm (1994), além do padrão silábico ótimo, existem estruturas silábicas com Coda² e com Ataque ramificado³. Andrade *et al.* (1992) propõem a existência dos padrões V, VV, CV, CCV, CVC, CV α ⁴ e sintetizam as possíveis estruturas silábicas do guineense na representação (C(C)) (V) V (C)⁵.

2 Descrição das estruturas silábicas

2.1 Ataque

O Ataque é preenchido apenas por segmentos [-vocálico], i.e., este constituinte só admite a presença de segmentos consonânticos e de glides (que adquirem, por defeito,

¹Couto refere ainda a existência da estrutura CCCV, mas o autor ressalva que este padrão ocorre com maior frequência em crioulo apertuguesado e apresenta como exemplos *strela* (estrela), *strada* (estrada), *splika* (explicar), que alterna com *siplik* e *skribi* (escrever), que alterna com *skirbi* (Couto 1994: 75).

²Segundo o autor, a Coda de uma sílaba em posição final, pode apresentar-se vazia ou preenchida por /N/, /r/, /l/, /y/, /w/, /s/ ou por uma oclusiva no caso dos adjuntos de intensidade: *burmeju wak* (muito vermelho). Em posição interior, apresenta casos como /kum-sa/ (começar) e /suk-ta/ (escutar) e propõe que sejam interpretados como a realização de superfície das formas /ku-mu-sa/ e /su-ku-ta/, respetivamente, em que ocorre supressão de segmentos e ressilabificação (Kihm 1994: 13).

³Kihm (1994: 13) salienta que o Ataque pode ser preenchido por um grupo consonântico e apresenta as seguintes possibilidades: /s)p(r'l)/, /s)t(r)/, /s)k(r-l)/, /br-l/, /dr/, /gr-l/, /fr-l/.

⁴Segundo os autores, α corresponde a um autosegmento flutuante que pode ser N ou S e, quando se realiza no plano fonético, pode coocorrer na mesma sílaba com outro segmento consonântico (Andrade *et al.* 1992: 137).

⁵Os autores salientam que o *corpus* que serviu de base para o seu estudo não contempla exemplos de palavras com todas as estruturas consideradas na representação, mas alegam que esse facto não implica que essas estruturas não possam existir (Andrade *et al.* 1992: 137).

o traço [+consonântico] ao serem associadas ao Ataque). O Ataque pode dominar duas posições no esqueleto (Ataque ramificado) ou uma posição no esqueleto (Ataque não ramificado) podendo, neste último caso, essa posição estar preenchida por um segmento ou não estar segmentalmente preenchida.

2.1.1 Ataque não ramificado

O Ataque de uma sílaba em início de palavra pode ser preenchido por qualquer segmento consonântico, à exceção de [ʎ], e também pelas glides [j] e [w]. Em posição de interior de palavra, este constituinte admite a presença de todos os segmentos consonânticos. Apresentam-se alguns exemplos de Ataque não ramificado preenchido por um segmento (1) em início de palavra (a) e em interior de palavra (b):

- (1) a) início de palavra
 [p] paga [pa.ga] (*pagar*)
 [b] baka [ba.ka] (*vaca*)
 [tʃ] tcubi [tʃu.bi] (*chover*)
 [dʒ] djubi [dʒu.bi] (*analisar*)
 [j] iagu [ja.gu] (*água*)
- b) interior de palavra
 [p] ropa [ro.pa] (*roupa*)
 [b] sabadu [sa.ba.du] (*sábado*)
 [tʃ] otca [ɔ.tʃa] (*receber*)
 [dʒ] odja [ɔ.dʒa] (*ver*)
 [j] saia [sa.ja] (*saia*)

À semelhança do que foi descrito a propósito do Ataque não ramificado preenchido por um segmento, também o Ataque não ramificado segmentalmente não preenchido pode ocorrer em início e em interior de palavra, como mostram os exemplos em (2):

- (2) a) início de palavra
 abril [a.bril] (*abril*)
- b) interior de palavra
 dia [di.a] (*dia*)

(3) Representação em árvore de um Ataque não ramificado

Segmentalmente preenchido: [ba]

Segmentalmente não preenchido: [a]

2.1.2 Ataque ramificado

O Ataque ramificado é preenchido por uma sequência de segmentos consonânticos. No entanto, e à semelhança do que acontece em outras línguas, no guineense, encontramos restrições quanto às combinações possíveis entre segmentos consonânticos. Apresentam-se, em (4), exemplos ilustrativos dos grupos consonânticos que respeitam o Princípio de Sonoridade.

(4) a) oclusiva + vibrante

i. início de palavra

- [pʀ] prasa [pʀa.sa] (*praça*)
- [bʀ] brevi [bʀɛ.vi] (*breve*)
- [tʀ] tris [tris] (*três*)
- [dʀ] dritu [dʀi.tu] (*direito*)
- [kʀ] krimi [kʀi.mi] (*crime*)
- [gʀ] gravi [gʀa.vi] (*grave*) agricultura

ii. interior de palavra

- [pʀ] kompra [kõm.pʀa] (*comprar*)
- [bʀ] labradur [la.bʀa.dur] (*agricultor*)
- [tʀ] ientra [jẽn.tʀa] (*entrar*)
- [dʀ] padri [pa.dʀi] (*padre*)
- [kʀ] sakrifis [sa.kʀi.fis] (*sacrifício*)
- [gʀ] [a.gʀi.kul.tu.ra] (*agricultura*)
- [tʃ] -

b) oclusiva + lateral

- i. início de palavra
 - [pl] plaka [pla.ka] (*acalmar*)
 - [bl] bloku [blo.ku] (*bloco*)
 - [kl] klasi [kla.si] (*classe*)
 - [gl] glus [glus] (*guloso*)

- ii. interior de palavra
 - [pl] kumplimenta [kũm.pli.mẽn.ta] (*cumprimentar*)
 - [bl] -
 - [gl] inglis [ĩŋ.glis] (*inglês*)
 - [kl] saklateru [sa.kla.tẽ.ru] (*que cria confusão*)
 - [tl] atleta [a.tlẽ.ta] (*atleta*)

- c) fricativa + vibrante
 - i. início de palavra
 - [fr] fresku [frẽs.ku] (*fresco*)
 - ii. interior de palavra
 - [fr] afrikanu [a.fri.ka.nu] (*africano*)

- d) fricativa + vibrante
 - i. início de palavra
 - [fl] flur [flur] (*flor*)
 - ii. interior de palavra
 - [fl] aflitu [a.fli.tu] (*aflito*)

Os Ataques ramificados que se observam têm a estrutura oclusiva + vibrante ([pr], [br], [tr], [dr], [kr] e [gr]), oclusiva + lateral ([pl], [bl], [kl] e [gl]), fricativa + vibrante ([fr]) e fricativa + lateral ([fl]). Nos exemplos apresentados, está contemplada a sequência [tl], que ocorre apenas em interior de palavra, no entanto, ressalva-se que se trata de um grupo consonântico pouco frequente no guineense.

Todas as sequências apresentadas respeitam o Princípio de Sonoridade. Não se refere, neste trabalho, a Condição de Dissemelhança – que postula que, em cada língua, existem diferenças mínimas de sonoridade entre segmentos homossilábicos adjacentes e que, portanto, apresenta especificações diferentes em cada língua – por não existirem estudos que permitem defini-la para o guineense. Atendendo a que o *corpus* recolhido para a realização deste trabalho não é suficientemente extenso e variado, também não se estabelecem, neste estudo, as diferenças mínimas entre o grau de sonoridade de segmentos adjacentes na mesma sílaba. Contudo, da observação dos dados disponíveis, verificámos que, tal como acontece em português (Mateus & Andrade, 2000), os grupos consonânticos constituídos por oclusiva + vibrante/lateral

são mais frequentes do que os que são compostos por fricativa + vibrante/lateral, o que parece evidenciar a preferência por sequências que apresentam uma distância de sonoridade maior entre os segmentos.

De acordo com os exemplos apresentados em (4), a sequência de oclusiva + vibrante ocorre em início e em interior de palavra e, em ambos os contextos, todas as oclusivas orais podem ser combinadas com o segmento vibrante. Na sequência de oclusiva + lateral, os segmentos [p], [b], [k] e [g] ocorrem nos dois contextos, [tl] só ocorre em interior de palavra e [dl], apesar de parecer uma estrutura aceitável, pois está de acordo com o Princípio de Sonoridade e apresenta uma distância de sonoridade entre os segmentos semelhante à de [tl], não ocorre no guineense. Nas sequências de fricativa + vibrante e fricativa + lateral, o número de combinações possível é mais restrito. De todos os segmentos [+contínuo] e [-soante], apenas [f] pode ser combinado com o segmento vibrante ou com o lateral.

Salienta-se que as possibilidades de combinação de segmentos consonânticos apresentadas nos exemplos de (4) ocorrem em palavras de origem portuguesa e são muito semelhantes às que existem em português: nesta língua, existem todas as estruturas exemplificadas, as estruturas com oclusiva + vibrante/lateral também são mais frequentes, a ocorrência de [tl] restringe-se também ao contexto de interior de palavra (em português, é também possível encontrar [dl], neste contexto, ainda que a sua ocorrência seja rara, tal como a de [tl]) e a possibilidade de combinações de segmentos fricativos com o segmento vibrante ou com o lateral cinge-se aos segmentos que se caracterizam pela ausência da propriedade [CORONAL] (nesta língua, podemos ainda encontrar [vr] em contexto de interior de palavra, ainda que a sua ocorrência seja rara).

(5) Representação em árvore de um Ataque ramificado: [pra]

Além das sequências apresentadas em (4) a), b), c) e d), é possível encontrar outras sequências de segmentos consonânticos em início e em interior de palavra. Os exemplos de (6) apresentam sequências de segmentos consonânticos fonológicos que, no nível fonético, podem apresentar diferentes realizações: nos exemplos de (6) a) i, a sequência inicial realiza-se frequentemente como segmento pré-nasalizado e, nos exemplos de (6) a) ii, pode realizar-se como segmento pré-nasalizado ou como segmento nasal homorgânico do segmento consonântico oral adjacente à direita.

- (6) a) nasal + oclusiva
- i. início de palavra
 - [mb] mbarka [mbarka] [ẽmbarka] (*embarcar*)
 - [ɲk] nkanta [ɲkãnta] [ẽɲkãnta] (*encantar*)
 - ii. interior de palavra
 - [nt] dinti [dinti] (*dente*)
 - [nd] manda [mẽnda] (*enviar*)
- b) fricativa + oclusiva
- i. início de palavra
 - [sp] splora [splɔra] (*explorar*)
 - [st] strela [strela] (*estrela*)
 - [sk] skrita [skrita] (*escrita*)
- c) oclusiva + fricativa
- i. interior de palavra
 - [ks] seksa [sɛksa] (*secar*)
- d) outras sequências
- i. início de palavra
 - [sf] sforsu [sfɔrsu] (*esforço*)
 - [ps] psikolojiku [psikɔlɔʒiku] (*psicológico*)
 - ii. interior de palavra
 - [ob] obdiensia [ɔbdjẽnsja] (*obdiência*)

Os exemplos apresentados mostram-nos sequências de segmentos consonânticos que, no nível fonético, parecem preencher o Ataque de uma sílaba. No entanto, estas sequências violam o Princípio de Sonoridade e levantam dúvidas quanto à identificação das fronteiras silábicas.

Observando os exemplos de (6) a) i e ii, que ilustram sequências de segmento nasal + segmento oclusivo, verificamos que, no nível fonético, podemos encontrar realizações pré-nasalizadas, como [mbarka], ou realizações homorgânicas do segmento nasal de acordo com as propriedades de Ponto de Articulação do segmento consonântico seguinte, como [ẽɲkãnta]. De acordo com a proposta de interpretação do estatuto fonológico dos segmentos destas sequências apresentado em Chapouto (2014), o segmento nasal e o segmento oclusivo são heterossilábicos. Assim, o exemplo [ɲkãnta] apresenta uma estrutura silábica C.CVC.CV. Segundo esta perspectiva de análise, o segmento nasal inicial preenche a Coda de uma sílaba com Núcleo vazio e, neste contexto, partilha com o segmento adjacente à direita a especificação de nasalidade; em posição de sílaba interior, a expansão do traço

[+nasal] afeta também o segmento vocálico adjacente à esquerda. Em exemplos como [eŋkãnta], o Núcleo vazio, no nível fonológico, é preenchido, no nível fonético, por uma vogal que recebe também a especificação de nasalidade. Com esta divisão silábica, é respeitado o Princípio de Sonoridade, pois o primeiro segmento da sequência preenche a Coda da sílaba anterior e o segundo segmento da sequência associa-se ao Ataque da sílaba seguinte. Nas representações em árvore das duas primeiras sílabas de *nkanta* em (7a), a primeira sílaba, com o Núcleo não preenchido e a segunda, com o Núcleo preenchido por uma vogal), clarifica-se a descrição proposta.

(7) Representação de /N.kaN/

Núcleo não preenchido

Núcleo preenchido por uma vogal

Os exemplos de (6) b) i) mostram-nos sequências de segmento fricativo + segmento oclusivo + segmento vibrante / segmento lateral. Se interpretarmos esta sequência como homossilábica, há violação do Princípio de Sonoridade – a sonoridade decresce do segmento fricativo para o segmento oclusivo e cresce do segmento oclusivo para o segmento seguinte – e do Princípio de Binaridade Máxima dos Constituintes – o Ataque domina três posições no esqueleto e não apenas duas. Se considerarmos a existência de fronteira silábica entre o segmento fricativo e o oclusivo, são respeitados todos os princípios de boa formação silábica. O segmento fricativo preenche a Coda de uma sílaba com Núcleo não preenchido e a sequência de segmento oclusivo + segmento vibrante / segmento lateral, que respeita o Princípio de Sonoridade, preenche o Ataque ramificado da sílaba seguinte. Outro argumento a favor desta hipótese é o facto de, nestas sequências em início de palavra, o segmento fricativo assimilar o traço [vozeado] do segmento adjacente à direita, assumindo um comportamento semelhante ao que revela quando preenche a Coda de uma sílaba em interior de palavra. Além disso, à semelhança do que acontece com os exemplos de (6) a) i), também é possível a prótese de um segmento vocálico antes destas sequências, por exemplo, *splora* alterna com *isplora*. As representações em árvore das sílabas iniciais de *splora* e *isplora* podem ver-se nos diagramas (8) a) e b):

(8) a. Representação de [s.plɔ]

b. Representação de [is.plɔ]

Observando o exemplo de (6) c), encontramos uma sequência de segmento oclusivo + segmento fricativo em interior de palavra. Considerando a hipótese de esta sequência ser homossilábica, é respeitado o Princípio de Sonoridade, pois o segmento oclusivo, que tem o grau mínimo de sonoridade, ocorre antes do fricativo, que tem um grau de sonoridade superior ao do segmento que o antecede. Contudo, embora não estejam determinadas as especificações da Condição de Dissemelhança para o guineense, salienta-se que a distância de sonoridade entre os segmentos é mínima, pois os segmentos oclusivos e os fricativos são adjacentes na escala de sonoridade. Se colocarmos a hipótese de os segmentos da sequência serem heterossilábicos, podemos questionar se o segmento oclusivo preenche a Coda da sílaba inicial da palavra ou se preenche o Ataque de uma sílaba com o Núcleo não preenchido. Atendendo a que a ocorrência de um segmento oclusivo em Coda é raríssima (e ocorre num contexto morfosintático específico) e tendo em conta que *seksa* alterna com *sekusa*, havendo a epêntese de um segmento vocálico entre a sequência de segmentos consonânticos, a possibilidade de o segmento oclusivo preencher o Ataque de uma outra sílaba e não a Coda da sílaba inicial parece ser mais adequada. A existência de um Núcleo vazio entre os dois segmentos consonânticos legitima a ocorrência da vogal epentética.

Esta proposta de identificação das fronteiras silábicas em sequências que violam os princípios de organização dos segmentos dentro das sílabas vai ao encontro da interpretação apresentada por Kihm (1994). Apresentam-se, de seguida, as representações em árvore das sílabas de *seksa* (diagrama 9 a) e de *sekusa* (diagrama 9 b)):

(9) a. Representação de [sɛ.kø.sa]

b. Representação de [sɛ.ku.sa]

Os exemplos de (6) d) i e ii mostram-nos outras seqüências de segmentos consonânticos, que são raras e que ocorrem apenas em palavras que entraram recentemente no guineense. À semelhança das seqüências anteriormente analisadas, também estas estruturas violam alguns dos princípios de boa formação da sílaba e levantam dúvidas quanto à identificação das fronteiras silábicas. Nas seqüências [sf] e [bd], há violação do Princípio de Sonoridade: os segmentos da seqüência têm o mesmo grau de sonoridade. A seqüência [ps] respeita o Princípio de sonoridade, mas apresenta dois segmentos adjacentes na escala de sonoridade e, no guineense, esta estrutura não é frequente. Assim, propõe-se também que os segmentos que constituem estas seqüências sejam considerados heterossilábicos. Na estrutura [sf], à semelhança do que foi sugerido para os exemplos de (6) b) i, o primeiro segmento preenche a Coda de uma sílaba com Núcleo não preenchido e o segundo preenche o Ataque da sílaba seguinte. Nas estruturas [ps] e [bd], propõe-se a criação de um Núcleo não preenchido entre os segmentos da seqüência. O primeiro segmento preenche o Ataque de uma sílaba que tem um Núcleo vazio e o segundo segmento constitui o Ataque da sílaba seguinte. Vejam-se as representações em árvore das sílabas iniciais de *sfsu* (diagrama 10 a)), de *psicologiku* (diagrama 10 b)) e de *obdiensia* (diagrama 10 c)).

(10) a. Representação de [s.fɔr]

b. Representação de [p.si]

c. Representação de [ɔ.bi.di]

2.2 Rima

A Rima domina dois constituintes terminais, o Núcleo e a Coda, e pode ser não ramificada – quando apresenta apenas um Núcleo – ou ramificada – quando apresenta um Núcleo e uma Coda. Apresentam-se, de seguida, as representações em árvore das duas sílabas de *arus*, que exemplificam os dois tipos de Rima: Rima não ramificada na primeira sílaba (diagrama 11 a)) e Rima ramificada na segunda sílaba (diagrama 11 b)):

- (11) a. Rima não ramificada: [a]

- b. Rima ramificada: [rus]

2.2.1 Núcleo

O Núcleo admite apenas segmentos [-consonântico], i.e., neste constituinte silábico apenas podem ocorrer segmentos vocálicos e glides. O Núcleo pode dominar uma posição no esqueleto, Núcleo não ramificado, ou duas posições no esqueleto, Núcleo ramificado.

2.2.1.1 Núcleo não ramificado A posição no esqueleto dominada pelo Núcleo não ramificado pode ser preenchida por qualquer um dos segmentos vocálicos da língua (/a/, /ɛ/, /i/, /ɔ/ e /u/) ou pode não estar segmentalmente preenchida, em casos particulares, já referidos. Apresentam-se alguns exemplos de palavras, cujas sílabas apresentam Núcleos não ramificados segmentalmente não preenchidos (12) a) e Núcleos não ramificados preenchidos por um segmento vocálico (12) b):

- (12) a. Núcleo não preenchido
 nteres [ø̃n.tɛrɛs] (*interesse*)
 skrita [ø̃s.kɾita] (*escrita*)
 seksa [sɛ.kø̃.sa] (*secar*)
 psikolojiku [pø̃.sikɔ̃ɔ̃ʒiku]
 obdiensia [ɔ̃.bø̃.djẽnsja] (*obdiência*)

- b. Núcleo preenchido por um segmento
 bariga [ba.ri.ga] (*barriga*)
 fiansa [fi.ãn.sa] (*garantia*)
 kriansa [kri.ãn.sa] (*criança*)
 zeru [zɛ.ru] (*zero*)
 lingron [lĩ.ŋgrõŋ] (*tipo de molusco*)

Apresentam-se, de seguida, as representações em árvore das sílabas iniciais de *nteres*, que exemplificam um Núcleo não ramificado, segmentalmente não preenchido (a) e um Núcleo não ramificado, preenchido por um segmento vocálico (b):

(13) Representação em árvore de um Núcleo não ramificado

- a. Segmentalmente não preenchido: [øN]

- b. Segmentalmente preenchido: [tɛ]

O exemplo [lĩ.ŋgrõŋ] ilustra a ocorrência de segmentos vocálicos [+nasal] associados ao Núcleo. Porém, de acordo com a análise fonológica dos segmentos vocálicos proposta em Chapouto (2014), estas realizações fonéticas nasais resultam do processo de expansão de nasalidade que ocorre sempre que o segmento vocálico antecede um segmento nasal em posição de Coda, quer este segmento se realize no nível de superfície como nasalidade dos segmentos adjacentes à esquerda e à direita, como ilustra a primeira sílaba do exemplo apresentado, quer se realize como nasalidade do segmento que o antecede e como consoante, como ilustra a segunda

sílaba. Apresentam-se as representações em árvore das duas sílabas de *lingron* que exemplificam o processo de expansão do traço [nasal], que, na primeira sílaba, afeta os segmentos adjacentes à esquerda e à direita e, na segunda sílaba, afeta o segmento vocálico adjacente à esquerda. Nesta representação estão ainda ilustradas duas realizações possíveis do segmento nasal: constituindo com a consoante adjacente à direita um segmento pré-nasalizado, que preenche o Ataque da segunda sílaba, e como segmento consonântico em Coda da segunda sílaba:

(14) Representação de [lí.ŋgrõŋ].

2.2.1.2 *Núcleo ramificado* O Núcleo ramificado admite uma sequência de segmento [+silábico] e segmento [-silábico]. Apresentam-se alguns exemplos de palavras que contêm sílabas com Núcleo ramificado em posição de início (15) a), e de fim (15) b) de palavra:

- (15) a. Início de palavra
oito [oj.tu] (*oito*)
aula [aw.la] (*aula*)
- b. Fim de palavra
rei [rɛj] (*rei*)
seu [sɛw] (*céu*)
mau [maw] (*mau*)

(16) Representação em árvore de um Núcleo ramificado: [maw]

2.2.2 Coda

A Coda é o constituinte silábico menos frequente no guineense. Este constituinte domina os segmentos [+consonântico] à direita do Núcleo e o número de segmentos que ocorre nesta posição é muito restrito, apenas /N/, /s/, /l/, /r/, /p/, /t/, /k/ e /f/ podem preencher a Coda de uma sílaba. No entanto, os segmentos /p/, /t/, /k/ e /f/ só ocorrem em monossílabos que são “adjuntos de intensidade”; nas restantes palavras, encontramos apenas /N/, /s/, /l/ e /r/. Este constituinte domina apenas uma posição no esqueleto (Coda não ramificada⁶).

2.2.2.1 *Coda não ramificada* A Coda não ramificada, em sílaba inicial ou interior de palavra, pode estar segmentalmente preenchida por /N/, /s/, /l/ e /r/ e, em sílaba final, além destes segmentos, podem também ocorrer /p/, /t/, /k/ e /f/. Apresentam-se, de seguida, alguns exemplos das realizações destes segmentos em Coda⁷:

- (17) a. Sílabas iniciais e/ou interiores:
- [n] kanta [kɛ̃n.ta], /kaN.ta/ (*cantar*)
 - [m] kompra [kõm.pra], /koN.pra/ (*comprar*)
 - [ŋ] tabanka [ta.bãŋ.ka], /ta.baN.ka/ (*aldeia*)
 - [s] skrita [s.kri.ta] (*escrita*)
 - [z] mesmu [mez.mu], /mes.mu/ (*mesmo*)
 - [l] falsi [fal.si] (*morrer*)
 - [r] korpu [kor.pu] (*corpo*)

⁶Ressalva-se que não consideramos a existência de Coda ramificada no guineense, uma vez que esta estrutura ocorre apenas num reduzido número de palavras de origem portuguesa que entraram recentemente na língua, como *transfuson* [trãns.fu.sõŋ] (*transfusão*).

⁷Nos exemplos apresentados para o segmento /N/ em Coda de sílaba interior, consideramos a realização deste segmento como consoante homorgânica.

b. Sílabas finais:

- [ŋ] kamion [kamjõŋ] / [kamjõ] (*camião*)
- [s] des [dɛs] (*dez*)
- [r] mar [mar] (*mar*)
- [p] map [map] (*em cheio*)
- [t] fit [fit] (*ação com velocidade*)
- [k] tok [tɔk] (*conjunção subordinativa temporal*)
- [f] tcif [tʃif] (*lento, silencioso*)

Observando os exemplos, verificamos que os segmentos /N/ e /s/ apresentam diferentes realizações fonéticas em Coda. Quando estão associados a este constituinte silábico, em sílaba não final, /N/ e /s/ encontram-se subespecificados no nível fonológico e, no nível de superfície, assimilam, do segmento adjacente à direita, os traços que não estão indicados na estrutura de base (Chapouto, 2014). O segmento nasal assimila o traço relativo ao Ponto de Articulação e o segmento fricativo assimila o traço [vozeado]. Em sílaba final, /N/ pode realizar-se como nasalidade do segmento vocálico que o antecede e como segmento consonântico ([kamjõŋ]), ou apenas como nasalidade do segmento vocálico que o antecede ([kamjõ]).

(18) Representação em árvore de uma Coda não ramificada: [mar]

3 Padrões silábicos

De acordo com a descrição da estrutura silábica anteriormente apresentada, verificamos que, no guineense, existem sílabas com estrutura V, VG, VC, CV, CVC, CVG, CVGC, CCV, _oC, C_o e CCVC. Embora seja possível encontrar estruturas com CC em Coda, dado que estas ocorrem apenas num reduzido número de neologismos ou novas formas de palavras já integradas, não se considera a existência desta estrutura nos padrões silábicos da língua.

Apresenta-se, na tabela 1, a percentagem de ocorrência de cada estrutura silábica no *corpus* composto por 2534 sílabas.

Padrões silábicos	Nº de sílabas	Porcentagem
CV	1829	72,2 %
CVC	219	8,6 %
V	209	8,3 %
CCV	99	3,9 %
CVG	48	1,9 %
VC	48	1,9 %
C _o	41	1,6 %
CCVG	23	0,9 %
CVGC	8	0,3 %
VG	6	0,2 %
_o C	4	0,2%

Dos padrões enumerados, o mais frequente e que constitui a sílaba ótima nesta língua é CV. Pela baixa frequência com que ocorrem e pela complexidade que apresentam, consideramos marcados os padrões com frequência igual e inferior a 1,9%.

Todos os padrões silábicos enumerados existem na língua que constitui a base lexical deste crioulo e os padrões silábicos V, VC, CV, CVC, CCV e CCVC são também comuns a algumas línguas de adstrato, como o mancanha, o manjaco e o pepel (Mane, 2001). Na língua fula, segundo Moura (2007), existem os padrões V, VV, VC, CV e CVC. Nestas línguas étnicas, CV é também a estrutura silábica ótima e CVC é o segundo padrão mais frequente (Mane, 2001; Moura, 2007). De acordo com a proposta de Mane (2001), no mancanha, no manjaco e no pepel, não existem sequências (C)VG. Assim, a existência desta estrutura silábica no guineense parece resultar da influência da língua de superstrato. O Ataque ramificado é uma estrutura pouco frequente no guineense e, embora também seja comum a algumas línguas étnicas, as possibilidades de combinação de segmentos nesta estrutura são muito semelhantes às do português. Da comparação dos padrões silábicos existentes no crioulo, no português e nas línguas étnicas referidas, parece evidente a existência de influência tanto da língua que constitui a base lexical como das línguas de adstrato.

Esta proposta de descrição dos padrões silábicos existentes no guineense difere, em alguns pontos, das interpretações dos investigadores que trataram esta questão. Couto (1994) atesta a existência das estruturas V, VC, CV, CVC, CCV e CCVC, mas não menciona as estruturas em que ocorrem VG, embora considere que as glides fonéticas pós-vocálicas correspondam a vogais assilábicas em estrutura de base. Além disso, o autor apresenta a estrutura CCCV, sendo a sequência consonântica constituída

por segmento fricativo + segmento oclusivo + segmento vibrante / segmento lateral. Neste trabalho, esta estrutura não está contemplada entre os exemplos de possíveis estruturas silábicas porque não foi interpretada como uma sequência homossilábica. Mane (2001), à semelhança de Couto (1994), também não considera a existência de estruturas com VG e Andrade *et al.* (1992) referem a existência de todas as estruturas apresentadas.

4 Considerações Finais

No domínio silábico, confirmámos que CV é o padrão silábico ótimo do guineense e, além desta estrutura, encontramos V, VG, VC, CVC, CVG, CVGC, CCV, _oC, C_o e CCVC. A proposta de existência destas estruturas resulta da aplicação dos princípios universais de boa formação silábica, pois, de acordo com estes pressupostos, propusemos o estabelecimento de fronteiras silábicas em sequências que, em superfície, não respeitam as condições de boa formação silábica. De acordo com a fonologia da língua e com a frequência com que ocorrem, considerámos CVG, CVGC, VG, VC, _oC, C_o e CCVC estruturas marcadas.

Referências

Andrade, E., Gomes, A. & Teixeira, I. 1992. Observações sobre o Sistema Acentual do Crioulo da Guiné-Bissau (CGB). In E. d' Andrade, & A. Kihm (Orgs.), *Actas do Colóquio sobre Crioulos de base lexical portuguesa* (135-140). Lisboa: Edições Colibri.

Chapouto, S.M. 2014. Contributo para a descrição de aspetos fonológicos e prosódicos do guineense. Dissertação de Mestrado, Universidade de Coimbra.

Couto, H. H. do. 1994. *O Crioulo Português da Guiné-Bissau*. Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Ewen, C. J. & Hulst, H. van der. 2001. *The Phonological Structure of Words: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.

Goldsmith, J. A. 2011. The Syllable. In J. A. Goldsmith, J. Riggle, & A. C. L. Yu. (Eds.), *The Handbook of Phonological Theory* (2^a ed.), 164-196. Oxford: Wiley-Blackwell.

Kihm, A. 1994. *Kriyol Syntax: the Portuguese-based creole language of Guinea Bissau*. Amsterdam: Benjamins.

Mane, D. 2001. Estudo comparativo entre a fonologia do crioulo guineense, a do manjaco, a do mancanha e a do Pepel. *Papia*, 11, 105-109. Disponível em <http://revistas.flch.usp.br/papia>, acessado em 2 de outubro de 2012.

Mane, D. 2007. Os crioulos portugueses do golfo da Guiné: Quatro línguas diferentes ou dialetos de uma mesma língua? Tese de doutoramento, Universidade de Brasília, Brasília. Disponível em <http://repositorio.unb.br/handle/10482/3078> , acessado em 2 de outubro de 2012.

Mateus, M. H. M., & Andrade, E. d'. 2000. *The Phonology of Portuguese*. Oxford: Oxford University Press.

Mateus, M. H. M., Falé, I., & Freitas, M. J. 2005. *Fonética e Fonologia do Português*. Lisboa: Universidade Aberta.

Selkirk, E. O. 1982. The Syllable. In J. A. Goldsmith (Ed.) *Phonological Theory: the essential readings*, 328-350. Massachusetts: Blackwell Publishers.

Scantamburlo, L. 1999. *Dicionário do Guineense: Introdução e Notas Gramaticais* (vol. 1). Lisboa: Edições Colibri/FASPEBI.

Scantamburlo, L. 2002. *Dicionário do Guineense: Dicionário guineense-português / Dicionariu guinensi-purtuguês* (vol. 2). Bissau: Edições FASPEBI.

Recebido: 05/01/2019

Aprovado: 03/04/2019

Apagamento da vogal postônica medial em duas
variedades africanas do português
*Deletion of Medial Post-Stressed Vowel In Two African Varieties of
Portuguese*

Danielle Kely Gomes

*Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, Brasil*

daniellekgomes@letras.ufrj.br

 <http://orcid.org/0000-0001-6335-1674>

Abstract: The deletion of medial post-stressed vowel, a process that leads to regularization of words with antepenultimate syllable stress word to penultimate syllable stress pattern, is an old phenomenon in Portuguese, with roots in Latin. The process is frequent in several varieties of Brazilian Portuguese (BP). However, few studies are dedicated to the description of the phenomenon in other varieties. In this paper, we propose a comparative analysis between two varieties of Portuguese marked by close coexistence with native languages: São Tomé Portuguese (STP) and Mozambique Portuguese (MP). Our proposal is to observe if, in STP and MP, the antepenultimate syllable stress words regularize to penultimate syllable stress pattern under the influence of the same constraints verified in BP, or if specific restrictions constrain STP and MP, as an effect of language contact between Portuguese and other languages that coexist with it in São Tomé and Mozambique, respectively.

Keywords: Antepenultimate stress; vowel deletion; Portuguese African varieties.

Resumo: O apagamento da vogal postônica medial, processo que leva à regularização de palavras proparoxítonas ao padrão acentual paroxítono, é um fenômeno antigo em Português, com raízes no latim. A redução de proparoxítonos é observado em diversas normas do Português Brasileiro (PB). Contudo, poucos são os estudos que se

dedicam à descrição do fenômeno em outras variedades do Português. Neste artigo, propõe-se uma análise em que se comparam dados de duas variedades do Português marcadas pela convivência estreita com línguas autóctones: o Português de São Tomé (PST) e o Português de Moçambique (PM). O objetivo é averiguar se, em ambas as variedades analisadas, as proparoxítonas seriam reduzidas ao padrão paroxítono sob a influência dos mesmos condicionamentos que atuam na implementação da regra de redução no PB, ou se haveria a atuação de restrições particulares no PST e no PM, como efeito do contato entre o Português e outras línguas que com ele coexistem nas comunidades investigadas.

Palavras-chave: Proparoxítonas; apagamento de vogais; variedades africanas do Português.

Introdução

Em português, a sílaba postônica medial é um contexto muito particular para a aplicação de regras fonológicas. Ao lado da regra de alçamento das vogais médias (sintet[e]se ~ sint[i]se; diál[o]go ~ diál[u]go), a regra de apagamento também é produtiva (fósf[o]ro ~ fosf[u]ro ~ fosfro, cócegas ~ cóc[i]gas ~ coska)¹, e regulariza itens proparoxítonos ao padrão acentual paroxítono. Processos que afetam o vocalismo postônico medial se fazem presentes desde o latim, e se conservam em português.

Neste trabalho, apresentam-se os resultados de uma análise comparativa entre duas variedades africanas do português – a são tomense (PST) e a moçambicana (PM) – no que se refere ao comportamento do vocalismo átono postônico medial, sobretudo ao processo de apagamento dessa vogal.

Para tanto, o artigo contém as seguintes seções: em (1), apresentam-se sínteses de trabalhos que focalizam o comportamento variável da postônica medial em Português; em (2), tecem-se considerações acerca da história sociolinguística das comunidades investigadas; em (3), arrolam-se as hipóteses e a metodologia adotada para o tratamento dos dados; em (4), discutem-se os resultados e, por fim, tecem-se as considerações finais sobre o comportamento variável das proparoxítonas nas variedades são tomense e moçambicana.

¹Araujo, Guimarães, Oliveira & Viaro (2008) mostraram que a regularização de itens lexicais proparoxítonos ao acento paroxítono, no Português Brasileiro, é condicionada pela natureza das consoantes adjacentes à vogal postônica medial. Gomes (2012) comprova esse comportamento em dados de fala do Rio de Janeiro. Contudo, no Português Europeu, a regra de apagamento se aplica tanto nos contextos que favorecem a formação de *onsets* complexos na sílaba átona final (fós[u]ro ~ fósfro), como nos contextos em que a redução é bloqueada no PB, já que uma regra generalizada de redução do vocalismo átono leva ao apagamento de vogais não acentuadas no PE em todas as pautas átonas.

1 O apagamento da postônica medial em Português: o que as descrições já mostraram

No âmbito do Português do Brasil (PB), um volume considerável de pesquisa registra a vitalidade e a persistência do fenômeno de apagamento da vogal postônica medial (cf., por exemplo, Caixeta 1989, Amaral 2000, Silva 2006, 2010, Fonseca 2007, Lima 2008, 2017, Ramos 2009, Chaves 2011, Gomes 2012). Os estudos, ainda que apresentem índices percentuais diferenciados de aplicação da regra para cada variedade analisada (cf. a título de ilustração, a tabela 1, apresentada em Brescancini (2014), com adaptações), revelam consistência na atuação dos condicionamentos linguísticos e sociais, sobretudo a influência de restrições como a natureza dos contextos antecedente e subsequente à vogal, o traço de articulação da vogal apagada, o número de sílabas do vocábulo proparoxítono e a escolaridade.

Tab. 1: Redução de proparoxítonas no PB: uma síntese dos estudos realizados (Brescancino 2014: 45).

Localidade	Autoria	Taxa de apagamento (%) e total de <i>tokens</i>
Jaru (RO)	França (2009)	50,25 (3200)
Pinheiros, Balsas, Alto Parnaíba, Brejo, Bacabal, Imperatriz, S.J. dos Patos, Tuntum, Turiaçu, São Luiz (MA)	Santana (2012)	27,3 (439)
Sapé (PB)	Silva (2010)	30 (3590)
Rio Verde e Santa Helena de Goiás (GO)	Lima (2008)	26,6 (1776)
Dourados (MS)	Bueno e Carvalho (20013)	22,61 (167)
Rio de Janeiro (RJ)	Gomes (2012)	13,95 (2988)
São José do Rio Preto (SP)	Ramos (2009)	8 (617)
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul	Chaves (2011)	8 (2387)
São José do Norte (RS)	Amaral (1999)	23 (1772)

Com relação à descrição da redução de proparoxítonos no Português Europeu (PE), os estudos são mais escassos (cf. os trabalhos de Fernandes 2007, Gomes 2012, 2015), e indicam ser a regularização de proparoxítonos a paroxítonos condicionada por questões associadas à configuração do sistema vocálico da variedade europeia. A variedade europeia promove, de forma generalizada por todo o vocalismo átono, a atuação mais consistente de regras de apagamento.

Já no que se refere às variedades africanas, as descrições têm mostrado a vitalidade da regra de apagamento e a interação consistente entre variáveis

fonológicas e sociais. Gomes (2017), em um estudo contrastivo entre a variedade brasileira, a europeia (com dados do *Corporaport*²) e a são tomense (com dados da amostra *Varietades do Português*³ - VAPOR), demonstra que há diferenças quantitativas consideráveis entre as variedades: no Português de São Tomé (PST), os índices de apagamento são elevados (34,7%, contra 10,8% para o PE e 2,6% para o PB), ainda que as variáveis estruturais para a implementação do apagamento atuem de forma semelhante nos três subconjuntos de dados analisados.

Do ponto de vista das restrições linguísticas, as três variedades se mostram sensíveis quanto à atuação dos contextos precedente e subsequente à vogal postônica medial: a possibilidade de ressilabificação das consoantes adjacentes à vogal – seja em direção à coda da sílaba tônica (cócegas > cosca), seja em direção ao ataque da sílaba átona final (fósforo > fosfro) – é a restrição mais relevante, do ponto de vista estatístico, para a implementação da regra no PB, no PE e no PST, embora as diferenças quantitativas sejam salientes.

Gomes (2018), em uma descrição cujo foco é a análise do comportamento variável do vocalismo postônico medial no PST, demonstra que - nos dados analisados - há uma correlação entre os índices de apagamento da postônica medial e a frequência de uso do Forro (ou santome, ISO-CODE 639-3 CRI)⁴: os indivíduos que afirmam usar eventualmente o crioulo tendem a apresentar índices mais elevados de apagamento de vogais, em conformidade a uma tendência do Forro em eliminar segmentos átonos em itens lexicais originários do Português, de forma a regularizar as palavras de origem portuguesa ao padrão dissilábico (Ferraz 1979: 47).

Para verificar se esse mesmo comportamento se mantém em outras variedades africanas do português igualmente marcadas por contatos linguísticos massivos e consistentes, propõe-se, neste trabalho, uma comparação entre os resultados verificados para doze informantes da primeira e segunda faixas etárias de São Tomé

² *Corpora* de variedades do Português em análise, banco de dados disponível em <http://corporaport.letras.ufrj.br> e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ.

³ *Corpus* organizado por Tjerk Hagemeijer e recolhido no ano 2009, na cidade de São Tomé. O projeto está sediado no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa.

⁴ A variável *frequência de uso do Forro* foi proposta, originalmente, em Brandão (2011). Com base no depoimento dos informantes, a autora identificou três níveis de frequência: (a) zero/baixa, em que indivíduos que se expressam fundamentalmente em Português; (b) média, em que os indivíduos se expressam em Português, mas dominam o Forro e dele se utilizam eventualmente; e (c) alta, em que os informantes, mesmo sendo falantes de Português como L1, se expressam regularmente em Forro. Essa variável se mostra relevante em todas as análises de fenômenos variáveis que se valem do mesmo recorte do *corpus* VAPOR usado neste trabalho. Em Brandão (2018), há uma reunião de descrições, no âmbito fonético-fonológico e morfossintático, que mostram a importância do controle da frequência de uso do Forro, ainda que essa informação sobre o desempenho linguístico seja determinada a partir da autodeclaração dos entrevistados.

e com doze informantes de Moçambique com o mesmo perfil. O *corpus* relativo ao Português de Moçambique (PM) também pertence ao banco de dados *Corporaport*⁵. Os motivos que levam à comparação entre São Tomé e Moçambique e a caracterização dos *corpora* serão apresentados a seguir.

2 Aspectos histórico-linguísticos das comunidades investigadas

A descrição de fenômenos variáveis em realidades linguísticas tão particulares quanto a são tomense e a moçambicana não pode prescindir de uma reflexão sobre os aspectos históricos de formação das comunidades, assim como também precisa focar de que forma a língua da colonização se fixou e se consolidou nas antigas colônias. O Português é língua oficial tanto de São Tomé quanto de Moçambique. Contudo, a relação entre a língua do colonizador e as línguas locais se configura como um marco de fundamental importância para a interpretação de como variáveis sociolinguísticas se distribuem nessas áreas,

Quanto à história de formação de São Tomé, Gonçalves e Hagemeyer (2015) destacam que o processo de colonização da ilha pode ser dividido em dois ciclos. O primeiro, que vai do início da ocupação efetiva das ilhas (1493) até os fins do século XVI, é marcado pelo plantio da cana de açúcar. O segundo, a partir da segunda metade do século XIX, é caracterizado pelas culturas de café e cacau.

Do ponto de vista linguístico, no primeiro ciclo surge um *pidgin* que assegura a comunicação mínima entre os portugueses e os africanos que habitavam a ilha. Foi a partir da nativização desse *pidgin* que se originou um crioulo de base lexical portuguesa, a língua da comunidade de escravizados. De acordo com os autores (2015: 88), o Forro – crioulo majoritário de São Tomé e Príncipe – é a continuação no tempo dessa protolíngua⁶.

A cultura açucareira de São Tomé e Príncipe entra em declínio nos fins do século XVI, com a inserção no cenário internacional do açúcar produzido no nordeste do Brasil. São Tomé deixa de ser uma colônia de produção açucareira e se torna um entreposto do comércio de escravizados.

Gonçalves e Hagemeyer (*op. cit.*: 89) indicam que o segundo ciclo de colonização, cujo marco é a segunda metade do século XIX, coincide com a abolição da escravatura na ilha (1869) e com a abolição formal da condição jurídica dos libertos (1875). Os

⁵Os inquéritos foram recolhidos por Sílvia Rodrigues Vieira e Karen Cristina da Sílvia Pissurno em setembro de 2016 na cidade de Maputo.

⁶Essa afirmação, contudo, é controversa. Bandeira (2017: 419) demonstra – na comparação entre os quatro crioulos do Arquipélago de São Tomé e Príncipe – que o protocrioulo do Golfo da Guiné não é originário do Português.

dois processos levam a uma crise de mão de obra, e a administração colonial passa a adotar o regime de contrato, com a contratação de trabalhadores oriundos de outras colônias portuguesas em África (Angola, Cabo Verde e Moçambique).

Do ponto de vista da caracterização linguística do segundo ciclo de colonização, o período é marcado pela consolidação do Português como L1 dominante, se sobrepondo às línguas crioulas, que possuíam hegemonia absoluta até o século XIX. Gonçalves e Hagemeyer (*op.cit*: 88) afirmam que, até o século XVIII, o Forro é a língua materna de grande parte da população nativa de São Tomé, estando o português em um espaço limitado, como L2. A partir da chegada do grande contingente de contratados na segunda metade do século XIX, o multilinguismo se acentua, mas o contingente populacional que chegou à ilha para o trabalho nas culturas de café e cacau adotou o Português, e não o Forro, como L2.

Durante a colonização, o português era de acesso muito limitado para os são-tomenses. A partir do Estado Novo em Portugal (1933-1974), a política linguística imposta à colônia foi pautada em uma forte repressão às línguas crioulas, consideradas como ameaça para os interesses do regime. Com o propósito de maior integração à estrutura colonial, a elite urbana são-tomense usava fundamentalmente o português, ainda que se tenham relatos de que os membros dessa elite fossem bilíngues. Contudo, o momento decisivo para a nativização do português é a independência (1975), com sua escolha como língua oficial exclusiva do arquipélago, o que leva à massiva escolarização em português.

Gonçalves e Hagemeyer (*op.cit*: 91) sintetizam a situação multilinguística atual de São Tomé e Príncipe nos seguintes termos:

De língua da elite e dos domínios altos, o português passou a ser a língua de todos os domínios comunicativos, altos e baixos, da maioria dos são-tomenses. A atual hegemonia do português nas ilhas é também promovida pela ausência de uma política pró-crioula sustentada. A questão da valorização das línguas nacionais veio muitas vezes à tona, mas não produziu estratégias concretas e duradouras para o futuro. Desta forma, a estigmatização dos crioulos, herdada do tempo colonial, não foi devidamente ultrapassada, impedindo, em definitivo, à criação de uma identidade crioula ligada às línguas crioulas. Por todas essas razões, São Tomé e Príncipe é hoje a ex-colônia portuguesa onde se registra o maior número de falantes nativos do português, o que significa também que todos os crioulos autóctones de São Tomé e Príncipe estão ameaçados.

A situação linguística de Moçambique está configurada de forma bastante distinta da de São Tomé (Gonçalves 2010, 2013, Chimbutane 2018). Moçambique entra no cenário colonial português em 1497, com a chegada de Vasco da Gama ao território. Enquanto colônia, Moçambique não despertava, nos séculos XVI e XVII, o interesse do Império Português, tanto que a administração colonial era feita a partir da Índia até meados do século XVIII. Uma presença mais efetiva da máquina do império se registra a partir de 1918, com o fim das campanhas militares para a ocupação efetiva do território. Só a partir de então começam a surgir medidas para a implementação de um sistema de educação.

A partir desse momento, se devolvem as bases para a difusão do Português no território moçambicano. A construção de uma política efetiva de assimilação cultural por parte do governo português se estabelece a partir de 1930, com a introdução do Português como língua para instrução escolar. Com a independência, em 1975, o Português é adotado como língua oficial.

Contudo, a adoção do Português como língua oficial se enquadra em um espectro mais amplo da situação multilinguística de Moçambique. Dados do Censo (2007) e de diversos estudos sobre a realidade linguística moçambicana revelam que o Português coexiste com um conjunto muito variado de línguas autóctones, todas pertencentes à família de línguas *Bantu*. De acordo com Pissurno (2018, 82-83),

Esses idiomas, [...], são, para muitos habitantes das áreas rurais de Moçambique, especialmente aqueles acima dos 50 anos de idade, suas línguas maternas. [...] Sendo assim, o idioma tido como oficial apresenta um *status* de língua estrangeira (LE) para esses indivíduos, ou seja, uma língua utilizada em situações bastante artificiais, especialmente instrucionais, já que a língua alvo só é aprendida em contextos de educação formal, enquanto em casa os indivíduos utilizam suas línguas maternas para comunicação diária. Por outro lado, nas áreas urbanas, a situação é similar à do uso de uma segunda língua (L2), ou seja, a exposição à língua alvo não se faz apenas em contexto escolar, mas é exigida em praticamente todos os ambientes nos quais os indivíduos estabelecem comunicação, já que, mesmo que dentro de casa eles falem sua língua materna, fora dela é necessário comunicar-se exclusivamente em outra língua, que não sua L1.

Os dados demográficos e descritivos permitem afirmar que a população moçambicana é, em sua maioria, no mínimo bilíngue. A diversidade linguística que caracteriza o território é fruto da política colonial adotada para a região desde a chegada dos portugueses, que trataram Moçambique como uma área de menor interesse em termos de exploração, e se acentuou com as ações adotadas a partir do início do século XX, com a política de implementação do Português como língua do império.

O Português de Moçambique, em virtude dos condicionamentos sócio-históricos que estão na base de sua formação, só começa a delinear traços “particulares” nos últimos 20 anos do século passado. Conforme destaca Chimbutane (2018:107),

(...) o Português de Moçambique é um *continuum* de variedades que estão correlacionadas a fatores sociolinguísticos como o uso do Português como primeira ou segunda língua, experiência com o contexto escolar, ocupação/profissão, a divisão entre rural/urbano e as línguas de “background” dos falantes. Contudo, a escassez de estudos sociolinguísticos que abordam essas variáveis, assim como o número limitado de variáveis gramaticais consideradas, não nos permitem fazer fortes generalizações sobre os fatores sociolinguísticos que condicionam a trajetória e a estabilidade desta variedade emergente.

Com o breve perfil sócio-histórico-linguístico das comunidades investigadas, fica evidente que há pontos de interseção e de separação entre o Português de São Tomé e Príncipe e o Português de Moçambique. Em comum às duas, a emergência de variedades do português em realidades multilíngues. Todavia, as diferenças no processo de exploração colonial levaram ao estabelecimento de políticas diferenciadas para a implementação do Português em cada território. Hagemeyer (2018: 8) assim resume as diferenças entre o PST e o PM:

trata-se de duas variedades com características sociolinguísticas distintas: [a variedade do Português de Moçambique] está em contacto com línguas aglutinantes do grupo banto e apresenta uma taxa de nativização crescente, embora ainda relativamente baixa; a [variedade do Português de São Tomé] constitui a L1 da maioria da população, mesmo que os censos nacionais não explicitem esta informação.

3 Objetivos e metodologia

O propósito deste trabalho é verificar se as variedades são tomense e moçambicana apresentariam um comportamento semelhante ao Português Brasileiro no que se refere aos índices variáveis de apagamento da postônica medial e à atuação das restrições que condicionam a aplicação da regra variável em foco.

Para a investigação, levantaram-se 908 dados em 24 inquéritos – doze relativos à São Tomé e doze relativos à Moçambique. Os indivíduos – doze homens e doze mulheres – estão distribuídos por duas faixas etárias (A-18 a 35 anos e B-36 a 55 anos) e por três níveis de escolaridade. Nos quadros 1 e 2, os informantes estão distribuídos de acordo com a frequência de uso do Forro (São Tomé) e com a aquisição do Português como L1 ou L2 (Moçambique).

A análise empreendida neste trabalho toma por base o suporte teórico metodológico da Teoria da Variação e Mudança (Weinreich, Labov & Herzog 1968). Os 908 dados foram analisados com o auxílio do *software* GoldVarb-X. Postularam-se nove variáveis linguísticas – a natureza dos contextos antecedente e subsequente, os traços de articulação das vogais tônica, postônica medial e postônica final, a estrutura da sílaba tônica, a classe morfológica do vocábulo, o número de sílabas da palavra e a produtividade do item no léxico, e cinco variáveis sociais – sexo, escolaridade, uso do Forro (São Tomé), uso do português como língua primeira ou segunda (Moçambique) e línguas dominadas pelos informantes (Moçambique).

Escolaridade /Idade/Sexo	Nível 1 de Instrução		Nível 2 de Instrução		Nível 3 de Instrução	
	H	M	H	M	H	M
Faixa A	A1H - baixa	A1M - média	A2H - média	A2M - baixa	A3H - baixa	A3M - baixa
Faixa B	B1H - média	B1M - baixa	B2H - média	B2M - média	B3H - baixa	B3M - média

Quadro 1: São Tomé: categorização dos informantes de acordo com a frequência de uso de um crioulo.

Escolaridade /Idade/Sexo	Nível 1 de Instrução		Nível 2 de Instrução		Nível 3 de Instrução	
	H	M	H	M	H	M
Faixa A	A1H - L2	A1M - L1	A2H - L1	A2M - L2	A3H - L1	A3M - L1
Faixa B	B1H - L2	B1M - L2	B2H - L1	B2M - L1	B3H - L1	B3M - L1

Quadro 2: Moçambique: categorização dos informantes acordo com a aquisição do Português (L1 ou L2).

4 Resultados

4.1 Primeira análise: todos os dados em conjunto

Os índices gerais e aplicação da regra de apagamento da vogal postônica medial, em função de cada variedade analisada, estão expostos na tabela 2.

Tab. 2: Índices gerais de apagamento da vogal postônica medial em cada variedade analisada.

Variedade	apl/t	exemplo
PST	165/467 = 35.3%	século - [ˈsɛklɔ]
PM	143/441 = 32.4%	árvores - [ˈarvɾɨʃ]

A tabela 2 nos permite perceber que não há diferenças consideráveis entre as variedades analisadas no que se refere à frequência bruta de aplicação da regra de apagamento da vogal postônica medial. Em ambas, os índices são superiores a 30%, havendo uma diferença de 3% entre a frequência de apagamento dos dados do PST sobre os dados do PM.

Na tabela 3, apresentam-se os condicionamentos apontados como estatisticamente relevantes para a aplicação da regra em cada variedade. Para a descrição dos resultados, em um primeiro momento serão descritas as variáveis selecionadas para cada conjunto de dados em sua totalidade, isto é, considerando - em uma mesma rodada - os falantes de que se comunicam essencialmente em Português e os falantes com graus variados de bilinguismo. Em um momento posterior, esses dados serão separados, com o propósito de verificar se para cada grupo há diferenças quantitativas e qualitativas salientes.

Tab. 3: Condicionamentos estatisticamente relevantes para o apagamento da postônica medial no Português de São Tomé (PST) e no Português de Moçambique (PM).

PST		PM	
Consoante precedente <i>Escolaridade</i> <i>Traço de articulação da postônica medial</i>		Traço de articulação da postônica medial Faixa Etária Consoante precedente Número de sílabas do vocábulo Línguas dominadas pelos informantes Consoante subsequente <i>Escolaridade</i>	
		Input	Input
	inicial: .353		inicial: .304
	inicial: .318		
Significância	.018	Significância	.010

Na tabela 4, apresentam-se os índices percentuais e os pesos relativos para as variáveis selecionadas nos dados relativos à São Tomé.

Os resultados expressos na tabela 4 nos permitem perceber que a presença de uma consoante obstruente no ataque da sílaba medial é o contexto fonológico precedente com maior probabilidade de favorecimento para o apagamento da postônica medial (.649). Consoantes nasais e líquidas tendem a desfavorecer o apagamento do segmento vocálico átono.

De certa forma, a presença de consoantes obstruente no *onset* da sílaba postônica medial é o condicionamento que, desde o latim, favorece o apagamento de segmentos vocálicos internos de proparoxítonos, desde que seja satisfeita a condição de que no

⁷Os resultados discutidos neste artigo envolvem apenas os dados dos indivíduos que se identificam como falantes de baixa e de média frequência de uso do Forro. O indivíduo que se identifica como falante frequente do Forro pertence à faixa etária mais alta (com mais de 56 anos), que não foi analisada no conjunto de dados aqui descrito.

Tab. 4: Variáveis selecionadas – PST.

Consoante precedente			
Modo de articulação	Exemplo	Apl/t	PR
Obstruintes	época – [ˈɛpkɐ]	140/278 = 50.4	.649
Nasais	nômade – [ˈnõmd]	11/78 = 14.1%	.260
Líquidas	católica – [kaˈtoikɐ]	10/71 = 14.1%	.221
Escolaridade			
		Apl/t	PR
Até 05 anos de escolarização		11/75 = 14.7%	.229
Mais de cinco anos de escolarização		154/392 = 39.3%	.558
Frequência de uso do Forro⁷			
		Apl/t	PR
Baixa		109/323 = 33.7%	.457
Média		56/144 = 38.9%	.596
Traço de articulação da postônica medial			
Articulação	Exemplo	Apl/t	PR
Dorsal	chácara – [ˈʃakɾɐ]	10/77 = 13%	.323
Coronal	Príncipe – [ˈprĩsp]	147/364 = 40.4%	.540
Labial	apóstolo – [aˈpõʃtlõ]	8/26 = 30.8%	.490

ataque da sílaba átona final se encontre uma consoante líquida, o que promove a formação de um *cluster* complexo obstruinte + líquida no ataque da sílaba final.

Com relação às variáveis sociais selecionadas, a análise estatística revelou que os indivíduos com mais de 05 anos de escolarização (.558 para os mais escolarizados contra .229 para os falantes com até 05 anos de escolarização) e os que se reconhecem como falantes eventuais de um crioulo (.596) são os que mais promovem o apagamento da vogal átona medial.

O resultado para a variável anos de escolarização não atende às expectativas, pois era de se esperar que os informantes minimamente escolarizados tendessem a apresentar as taxas mais altas de apagamento. Poucas são as palavras proparoxítonas adquiridas naturalmente, sendo esse padrão acentual efetivamente reconhecido à medida que se adentra no universo da cultura letrada⁸. Contudo, os resultados aqui obtidos contrariam a hipótese inicialmente postulada para essa variável.

⁸Araújo *et al.* (2007: 37-38) realizaram um levantamento da produtividade dos padrões acentuais, com base no levantamento de todos os verbetes do *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. Os autores chegaram a um total de 150.875 palavras, das quais 18.413 são proparoxítonas, o que equivale a somente 12% do total.

No que tange à frequência de uso do Forro, todavia, os resultados confirmam as expectativas para a variável: quanto mais contato o falante possui com línguas locais, maiores são os índices percentuais (38,9%) e os índices probabilísticos (peso relativo de .596) para o apagamento da vogal medial. Os resultados tendem a coadunar com a tendência apresentada por Ferraz (1979: 47) sobre o comportamento do Forro diante de segmentos átonos: no crioulo, palavras portuguesas polissilábicas tendem a sofrer redução, via apagamento de segmentos átonos, para que se conformem ao padrão dissilábico⁹.

Sobre o traço de articulação da vogal postônica medial, a análise estatística de todos os dados em conjunto para o PST revela que as vogais com o traço de articulação coronal (/e/ e /i/) são as mais suscetíveis ao apagamento (peso relativo de .540), estando a dorsal e as labiais menos sujeitas, nesse conjunto de dados, ao processo de apagamento. Contudo, como os valores para os pesos relativos das variantes labial e coronal estão muito próximos ao ponto neutro, e a variável traço de articulação da vogal postônica medial foi a última apontada como relevante na análise global dos dados do PST, pode-se aventar que esse condicionamento, na verdade, tem menor poder explicativo em relação às demais variáveis apontadas pela análise como relevantes para a ocorrência do apagamento.

Na tabela 5, indicam-se os índices percentuais e os pesos relativos para as variáveis selecionadas nos dados relativos à Moçambique. Percebem-se, nos dados moçambicanos, uma interação maior entre os condicionamentos linguísticos e sociais.

Diferentemente do observado para os dados do PST, nos dados moçambicanos nota-se uma atuação mais consistente da variável “traço de articulação da vogal postônica medial”: no PM, há uma grande preferência pelo apagamento das vogais com o traço labial (/o/ e /u/). Os valores de peso relativo para essa variante, .753, revelam a tendência para o apagamento das vogais posteriores. As vogais com o traço coronal apresentam índices muito próximos ao ponto neutro (.519), enquanto as dorsais mantêm-se como contexto de resistência para aplicação da regra de apagamento da postônica medial.

Com relação à variável *faixa etária*, percebe-se que o processo de apagamento da postônica medial é preferencialmente favorecido na fala dos indivíduos mais jovens (.619), enquanto os adultos tendem resistir a produzir formas com o apagamento da vogal medial. Nos estudos realizados sobre o processo em outras variedades do Português, (Cf., por exemplo, Gomes 2012), nota-se que a atuação da variável *faixa etária* está correlacionada ao *continuum* rural-urbano: em amostras recolhidas em

⁹De acordo com o autor, “because of Bantu-derived tendency to a CVCV structure, Portuguese words of more than two syllables are often reduced to a disyllabic form. “

Tab. 5: Variáveis selecionadas – PM.

Traço de articulação da postônica medial			
Articulação	Exemplo	Apl/t	PR
Dorsal	xícara – [ˈʃikɾɐ]	10/59 = 16.9%	.222
Coronal	rápido – [ˈrapd]	99/240 = 29.2%	.519
Labial	círculo – [ˈsirklʊ]	34/43 = 79.1%	.753
Faixa Etária			
		Apl/t	PR
	18 a 35 anos	106/276 = 38.4%	.619
	36 a 55 anos	37/224 = 22.4%	.308
Consoante Precedente			
Modo de articulação	Exemplo	Apl/t	PR
Obstruintes	época – [ˈɛpkɐ]	112/267 = 41.9%	.580
Nasais	nômade – [ˈnõmd]	12/70 = 17.1%	.294
Líquidas	católica – [kaˈtɔikɐ]	10/36 = 27.8%	.335
Número de sílabas do vocábulo			
Sílabas	Exemplo	Apl/t	PR
3 sílabas	hóspedes [ˈɔʃpdʃ]	94/325 = 28.9%	.419
4 sílabas	doméstico – [duˈmɛʃkʊ]	37/91 = 40.7%	.707
5 ou mais sílabas	estatística – [ʃtaˈtiʃkɐ]	12/25 = 48%	.743
Línguas dominadas pelos informantes			
		Apl/t	PR
	Só fala Português e apenas compreende as línguas locais	30/133 = 22.6%	.276
	Fala Português e línguas locais	58/168 = 34.5%	.590
	Fala mais línguas locais do que Português	55/140 = 39.3%	.618
Consoante subsequente			
Modo de articulação	Exemplo	Apl/t	PR
Obstruintes	político – [pˈlitʊ]	78/274 = 28.5%	.444
Nasais	décimo – [ˈdɛsmʊ]	34/122 = 27.9%	.500
Líquidas	oráculo – [oˈraklʊ]	31/45 = 68.9%	.799
Escolaridade			
		Apl/t	PR
	Até 05 anos de escolarização	30/102 = 29.4%	.352
	Mais de cinco anos de escolarização	113/339 = 33.3%	.546

comunidades rurais, os indivíduos mais jovens tendem a favorecer a produção de formas proparoxítonas por questões vinculadas ao prestígio que os jovens atribuem ao uso de variantes próximas ao padrão: é uma forma de buscar distanciamento da comunidade de origem. Em amostras urbanas, a tendência é oposta: são os indivíduos adultos e os mais idosos que tendem a favorecer a produção das variantes mais próximas ao padrão. A variedade moçambicana, representada neste estudo pela norma da capital do país, não foge a essa tendência comum a outras variedades urbanas do Português.

A variedade moçambicana também se destaca pela atuação consistente das variáveis *contexto precedente e subsequente à vogal postônica medial*: a presença de uma consoante obstruinte no *onset* da sílaba medial (.580 de peso relativo) e a presença de uma consoante líquida no *onset* da sílaba final (.799) são os contextos que favorecem o apagamento do segmento vocálico interno, e promovem a formação de um ataque complexo na sílaba final da forma proparoxítona reduzida. Conforme apontado anteriormente, essa é uma tendência latina que se mantém nas variedades do português, mesmo nos contextos em que o português convive com outras línguas.

Outro comportamento da variedade moçambicana que se vincula a uma tendência geral do português é a aplicação da regra de apagamento da vogal medial em função do número de sílabas do vocábulo: no PM, quanto maior a palavra, maior é a tendência para a redução (.743 e .707 para vocábulos com mais de 5 sílabas e vocábulos com 4 sílabas, respectivamente). Autor (2012) mostrou que as variedades brasileira e europeia também apresentam um comportamento similar na correlação entre os índices de redução de proparoxítonos e o número de sílabas da palavra.

No que se refere à variável que controla a questão do contato linguístico, percebe-se que a variedade moçambicana, assim como a são tomense, é sensível à correlação entre as línguas faladas pelos indivíduos e os índices de apagamento: no PM, a probabilidade de apagamento de segmentos postônicos mediais é maior no comportamento dos indivíduos que se identificam como falantes de Português como L2 (.618), sendo que os falantes que se reconhecem como proficientes tanto em Português como em línguas locais também tendem a favorecer ao apagamento da átona medial, mais em probabilidade um pouco menor (.590). Esses índices são pertinentes por sugerirem que o contato entre línguas tende a acelerar um quadro que é histórico em Português. Conforme será discutido a seguir, a separação entre os falantes de Português como L1 e os informantes com graus variados de bilinguismo vai demonstrar que os condicionamentos linguísticos apontados como relevantes estatisticamente se mantêm, de uma forma geral, consistentes para os dois grupos. Contudo, diferenças quantitativas se verificam na distribuição das variáveis.

Por fim, nesta primeira análise, destaca-se que o comportamento da variável *escolaridade*, nos dados moçambicanos, é semelhante ao verificado para a variedade são tomense: índices mais expressivos de apagamento se verificam no comportamento dos indivíduos com mais de 05 anos de escolarização (.546), o que – conforme discutido – contraria à expectativa para a influência dos anos de escolarização.

4.2 Segunda análise: a comparação entre o comportamento dos falantes de Português como L1 versus falantes bilíngues

De forma a buscar entender de forma mais consistente como atua a questão da aquisição do Português e o contato desse com outras línguas na produtividade da regra de apagamento da vogal postônica medial, propõe-se nesta seção, uma análise de cada variedade em dois subconjuntos de dados, com o intuito de contrastar o comportamento variável dos indivíduos falantes essencialmente de Português e os indivíduos que usam eventualmente o Forro (São Tomé) /usuários frequentes de línguas locais (Moçambique). Na tabela 6, apresentam-se as variáveis selecionadas no PST consoante cada grupo de falantes.

Tab. 6: Condicionamentos estatisticamente relevantes em cada grupo de indivíduos (São Tomé).

Falantes com frequência baixa de uso do Forro		Falantes com frequência média de uso do Forro	
Consoante precedente		Consoante precedente	
<i>Escolaridade</i>		<i>Escolaridade</i>	
Traço de articulação da postônica medial		Traço de articulação da postônica medial	
109/323 = 33.7%		56/144 = 38.9%	
Input	inicial: .337	Input	inicial: .389
	seleção: .290		seleção: .370
Significância	.018	Significância	.000

As informações apresentadas na tabela 6 indicam questões que merecem apreciação. Nota-se uma diferença percentual entre grupos: os indivíduos que se reconhecem como falantes eventuais do Forro (os de frequência média de uso de línguas locais) aplicam com maior frequência a regra de apagamento, (38,9%) tendência confirmada pelos inputs da regra (.389 e .370, da análise inicial e da melhor rodada estatística, respectivamente), Observa-se também que duas variáveis (uma fonológica - a natureza da consoante precedente - e uma social - a escolaridade) condicionam o apagamento da postônica medial nesse grupo.

Índices menores de apagamento (33,7%) se verificam no comportamento dos indivíduos que se identificam como essencialmente falantes de Português. No que se refere às variáveis que atuam na regra de apagamento nesse grupo, percebe-se que a diferença entre este e o grupo dos falantes eventuais de línguas locais reside na seleção da variável *traço de articulação da postônica medial*.

Na tabela 7 apresentam-se os índices percentuais e os pesos relativos verificados para as variáveis selecionadas nos informantes que se identificam essencialmente como falantes de Português.

Tab. 7: Variáveis selecionadas - falantes com frequência *baixa* de uso de um crioulo.

Consoante precedente		
Modo de articulação	Apl/t	PR
Obstruintes	37/202 = 48%	.628
Nasais	4/52 = 7.7%	.182
Líquidas	6/40 = 15%	.335
Escolaridade		
	Apl/t	PR
Até 05 anos de escolarização	6/49 = 12.2%	.196
Mais de cinco anos de escolarização	103/274 = 37.6%	.563
Traço de articulação da postônica medial		
Articulação	Apl/t	PR
Dorsal	5/55 = 9.1%	.263
Coronal	98/253 = 38.7%	.543
Labial	6/15 = 40%	.710

Os resultados da tabela 7 confirmam algumas tendências já verificadas na rodada geral: a presença de consoantes obstruintes no *onset* da sílaba postônica final (.628) e os informantes com mais de cinco anos de escolarização (.563) são os contextos que favorecem a implementação da regra de apagamento no grupo que se identifica como falante majoritariamente de Português.

A diferença entre os falantes de frequência baixa de uso do Forro e os resultados para todos os falantes em conjunto reside na hierarquia, para o subgrupo, das variantes do condicionamento *traço de articulação da postônica medial*. Entre os falantes de frequência baixa de uso do Forro, fica nítida a preferência pelo apagamento de vogais labiais (.710), estando as coronais em uma posição próxima ao ponto neutro, mas com ligeira tendência ao apagamento (.543). Há uma inversão da hierarquia apresentada na rodada com todos os dados em conjunto, e a tendência verificada para este grupo está de acordo com os resultados para a descrição do fenômeno de redução de proparoxítonos em outras variedades do Português (Amaral 2000, Silva 2006, 2010, Gomes 2012, entre outros). Nesses trabalhos, as análises estatísticas indicaram que as vogais /o/ e /u/ são as mais atingidas pelo processo de apagamento.

Na tabela 8 indicam-se os resultados da análise multivariada para o grupo de falantes que se identificam como usuários eventuais de línguas locais.

Tab. 8: Variáveis selecionadas - falantes com frequência *média* de uso de um crioulo.

Consoante precedente		
Modo de articulação	Apl/t	PR
Obstruintes	43/76 = 56.6%	.707
Nasais	7/26 = 26.9%	.367
Líquidas	4/31 = 12.9%	.154
Escolaridade		
	Apl/t	PR
Até 05 anos de escolarização	5/26 = 19.2%	.187
Mais de cinco anos de escolarização	51/118 = 43.2%	.580

Os resultados apresentados na tabela 8 reforçam a tendência da rodada geral e da análise do comportamento dos indivíduos com frequência baixa de uso do Forro, já que, para os usuários eventuais do crioulo, a presença de uma consoante obstruinte (.707) e o tempo maior de escolarização (.580) são as condições que implementam o apagamento da vogal átona medial.

De forma a permitir a comparação entre os grupos de falantes, no gráfico 1 apresentam-se os pesos relativos da variável *consoante precedente*, condicionamento linguístico selecionado nas três análises (todos os informantes, os informantes com frequência *baixa* de uso do Forro, os informantes com frequência *média* de uso do Forro).

Fig. 1: Consoante precedente - PST (pesos relativos).

Pelo que se observa no gráfico 1, os indivíduos com frequência média de uso de um crioulo são os que apresentam os maiores índices probabilísticos para a

presença de uma consoante obstruinte no ataque da sílaba postônica medial como condicionamento a favorecer o apagamento da vogal átona medial. É notável também a diferença entre os falantes de frequência média e os de frequência baixa.

No gráfico 2, indica-se a comparação entre as três análises no que refere à atuação da variável anos de *escolarização*.

Fig. 2: Anos de escolarização - PST (pesos relativos).

Com relação à variável social selecionada em comum às três análises, nota-se que não há diferenças significativas entre os grupos: de uma maneira generalizada, o maior tempo de permanência na escola influencia da mesma forma os grupos de falantes.

O que é possível perceber, nos dados são-tomenses, é que a questão do contato parece influenciar na produtividade do processo de apagamento, mas não atua de forma decisiva na seleção dos condicionamentos e na hierarquia das variáveis. Observa-se que, à exceção da variável *traço de articulação da postônica medial*, relevante para os dados dos falantes de frequência baixa de uso do Forro, nos demais condicionamentos as tendências são as mesmas para os grupos.

Desse modo, os resultados parecem sugerir que são as mesmas restrições que atuam na implementação do apagamento nos dois grupos de falantes, as mesmas que atuam na regularização de proparoxítonos em Português, independentemente das condições sociolinguísticas da variedade.

No que se refere à variedade moçambicana, apresentam-se, na tabela 9, as variáveis selecionadas para os falantes de Português como L1 e os condicionamentos para a aplicação da regra nos indivíduos falantes de português como L2.

Tab. 9: Condicionamentos estatisticamente relevantes em cada grupo de falantes (Moçambique).

Falantes de Português como L1		Falantes de Português como L2	
Traço de articulação da postônica medial		Traço de articulação da vogal postônica medial	
Sexo		Escolaridade	
Línguas dominadas pelos informantes		Consoante precedente	
Faixa etária		Número de sílabas do vocábulo	
Número de sílabas do vocábulo			
88/301 = 29.2%		55/140 = 39.3%	
Input	inicial: .292	Input	inicial: .393
	seleção: .290		seleção: .415
Significância	.002	Significância	.012

Os resultados para cada grupo de falantes em Moçambique indicam questões importantes a serem apreciadas. A primeira delas relaciona-se aos índices de apagamento para cada grupo: os falantes de Português L2 apresentam índices relativamente maiores de apagamento em comparação aos indivíduos que adquiram o Português como língua materna. A diferença entre os dois grupos é de 10,1%. A segunda questão a ser destacada associa-se à natureza dos condicionamentos que concorrem, em cada grupo, para o apagamento da vogal átona medial: em comum aos dois, variáveis exclusivamente linguísticas (*o traço de articulação da vogal postônica medial e o número de sílabas da palavra*). E, o mais interessante é notar que, mesmo entre os indivíduos falantes de Português como L1, a proficiência que possuem em relação às línguas locais atua como condição para a aplicação da regra, o que pode ser um indício de que a questão do contato entre línguas atua como uma condição que acelera algumas tendências já configuradas em Português.

Na tabela 10 expressam-se os resultados relativos ao comportamento dos indivíduos moçambicanos que se identificam como falantes de Português como L1.

Dentre as tendências apresentadas na tabela 10 destacam-se, na atuação dos condicionamentos linguísticos:

- (1) a fragilidade das vogais labiais – comportamento também atestado nos falantes são tomenses que se expressam essencialmente em português. Entre os moçambicanos falantes de Português como L1, a tendência de apagamento de vogais labiais é altamente significativa (.911); e
- (2) a incidência alta de apagamento em vocábulos com extensão superior a cinco sílabas (.822)

Tab. 10: Resultados (falantes de Português como L1).

Traço de articulação da vogal		
Articulação	Apl/t	PR
Dorsal	5/40 = 12.5%	.246
Coronal	67/238 = 28.2%	.491
Labial	16/23 = 69.6%	.911
Sexo		
Homem	59/155 = 38.1%	.612
Mulher	29/146 = 19.9%	.381
Línguas dominadas pelos informantes		
Só fala Português e apenas compreende as línguas locais	30/133 = 22.6%	.342
Fala Português e línguas locais	58/168 = 34.5%	.626
Faixa etária		
18 a 35 anos	67/186 = 36.6%	.623
36 a 55 anos	21/115 = 18.3%	.308
Número de sílabas do vocábulo		
3 sílabas	57/220 = 25.9%	.429
4 sílabas	19/61 = 31.1%	.631
5 ou mais sílabas	2/20 = 60%	.822

No que se refere aos condicionamentos sociais, percebe-se que a variável *sexo*, não indicada como relevante na rodada geral, aparece como significativa nesse grupo de indivíduos, havendo um favorecimento à aplicação do apagamento pelos falantes do sexo masculino (.612). Em conformidade com a análise de todos os dados em conjunto, mantém-se a tendência de apagamento no comportamento dos falantes mais jovens (.623) e na fala dos indivíduos que, apesar de falantes de Português como L1, são também falantes de línguas locais (.626).

Na tabela 11 indicam-se os índices percentuais e os pesos relativos das variáveis que concorrem para o apagamento da vogal átona medial entre os moçambicanos falantes de Português como L2.

Os falantes de Português como L2 repetem as mesmas tendências verificadas tanto na análise global dos dados quanto nos resultados referentes apenas aos falantes de Português como L1: a alta probabilidade de apagamento de vogais mediais com o traço labial (.844), a alta incidência de apagamento nos dados dos falantes com mais de 05 anos de escolarização (.691), o favorecimento ao apagamento da vogal da sílaba medial quando nessa sílaba há uma consoante obstruente no *onset* (.575) e, por fim, a maior probabilidade de apagamento da vogal medial em vocábulos com 4 sílabas (.765). Destaca-se que nesse grupo não ocorreram itens proparoxítonos com mais de 5 sílabas.

Tab. 11: Resultados (falantes de Português como L2).

Traço de articulação da vogal		
Articulação	Apl/t	PR
Dorsal	5/19 = 26.3%	.230
Coronal	32/101 = 31.7%	.473
Labial	18/20 = 90%	.844
Escolaridade		
	Apl/t	PR
Até 05 anos de escolarização	21/72 = 29.2%	.319
Mais de cinco anos de escolarização	34/68 = 50%	.691
Consoante precedente		
Modo de articulação	Apl/t	PR
Obstruintes	48/96 = 50%	.575
Nasais	3/16 = 18.8%	.257
Líquidas	2/10 = 20%	.228
Número de sílabas do vocábulo		
3 sílabas	37/105 = 35.2%	.417
4 sílabas	18/30 = 60%	.765
5 ou mais sílabas	-	-

Mais uma vez, adota-se o procedimento de comparação entre os pesos relativos das variáveis em comum às três análises realizadas nos dados do PM. No gráfico 3, contrastam-se os resultados da rodada geral, da rodada com os dados dos falantes de Português L1 e dos dados dos falantes de Português L2 no que se refere à atuação do traço de articulação da vogal postônica medial.

Fig. 3: Traço de articulação da vogal - PST (pesos relativos).

Os valores configurados no gráfico permitem perceber a força do traço de articulação labial na tendência ao apagamento. Em todas as análises realizadas com os dados do PM, são as vogais labiais as que mais favorecem o apagamento. Destaca-se que, entre os indivíduos que são falantes de Português como língua materna, a tendência é muito alta (.911), o que denota a fragilidade dessas vogais quando em uma pauta acentual extremamente volátil como a postônica não final. A análise em conjunto também nos autoriza a considerar as vogais dorsais como as menos afeitas ao apagamento, já os pesos relativos para as vogais com esse traço são, nas três análises, muito baixos. As vogais coronais estão, nas análises, muito próximas ao ponto neutro, favorecendo ligeiramente o apagamento na análise em que se consideram os dois grupos de falantes em conjunto. (.519).

No gráfico 4, expressa-se a comparação entre as três análises no comportamento da variável *número de sílabas* do item proparoxítono.

Fig. 4: Número de sílabas - PM (pesos relativos).

No gráfico 4, destaca-se o comportamento geral e dos falantes de Português como L1, que apresentam uma configuração ascendente para os pesos relativos da variável número de sílabas: quanto maior o item, maiores são as chances de apagamento do segmento vocálico medial. Observa-se também uma distância entre os pesos para as variantes *vocábulo com 4 sílabas* (.631) e *vocábulos com mais de 5 sílabas* (.822). Conforme o salientado na tabela 11, também é notável a não ocorrência de proparoxítonos com mais de cinco sílabas na fala dos informantes de Português L2, o que pode ser indício de que itens com essa dimensão não pertencem ao repertório linguístico desses indivíduos que têm o português como uma segunda língua.

As análises realizadas neste trabalho apontam para as diferenças quantitativas entre os índices de apagamento quando se comparam os indivíduos essencialmente falantes de Português (falantes com frequência baixa de uso do Forro em São Tomé e falantes de Português como L1 em Moçambique) e os que demonstram graus variados

de bilinguismo. Contudo, percebe-se uma convergência na atuação das variáveis selecionadas para cada grupo de falantes. Os resultados revelam que os informantes com frequência média de uso do Forro e os falantes de Português como L2 não apresentam diferenças qualitativas na atuação dos condicionamentos linguísticos e sociais. O gráfico 5 ilustra as diferenças quantitativas, para cada variedade e cada análise realizada, no que se refere aos índices gerais de aplicação da regra.

Fig. 5: Índices de aplicação da regra variável comparação entre as análises (em %)

Os índices dispostos no gráfico 5 deixam claras as diferenças quantitativas entre as análises, principalmente nos dados relativos à variedade moçambicana, e as diferenças entre os falantes quando considerados em grupos separados. Todavia, dada a regularidade da atuação dos condicionamentos, sobretudo os de natureza linguística, pode-se aventar que a questão do contato atua na intensificação de tendências existentes em Português, tendências essas que se reiteram em análises do comportamento dos itens proparoxítonos em variedades que não são marcadas por contato massivo entre o Português e outras línguas.

E, por fim, vale uma consideração sobre a natureza dos itens lexicais que compõem os *corpora* analisados. Uma crítica frequente que se faz em estudos sobre a aplicação de regras variáveis em vocábulos proparoxítonos remete à variedade de itens que configuram as amostras. Os estudos que visam a descrever o comportamento de outras vogais átonas ou até mesmo estudos variacionistas sobre realização de consoantes, no geral, lidam com uma grande quantidade e uma variedade considerável de itens lexicais, o que tende a garantir a confiabilidade nos índices relativos a variáveis fonológicas.

No que se refere às proparoxítonas, a confiabilidade da atuação de variáveis fonológicas sempre é posta em xeque em função da baixa produtividade de itens proparoxítonos em situações discursivas menos monitoradas, o que pode enviesar

as tendências estatísticas relacionadas a variáveis fonológicas¹⁰. Contudo, uma comparação entre o total de dados (*tokens*) e a diversidade de palavras proparoxítonas encontrada nas amostras de cada variedade (*types*) revela que é possível garantir a credibilidade dos índices estatísticos relacionados a condicionamentos estruturais, já que há variabilidade de itens lexicais nas amostras. A relação entre quantidade e qualidade dos dados está representada no gráfico 6.

Fig. 6: Distribuição dos itens lexicais (em números brutos).

No gráfico 6 fica patente a diversidade de itens em relação à quantidade de dados levantados nos *corpora*: Em São Tomé, nos 467 dados há 117 palavras diferentes; em Moçambique, os 441 dados correspondem a 94 palavras distintas. Logo, não há uma repetição dos mesmos contextos, mas variação, o que garante a confiabilidade das análises estatísticas.

5 Considerações finais

Neste trabalho, buscou-se observar se haveria afinidades entre as variedades são tomense e moçambicana do português no que respeita a atuação da regra de apagamento da vogal postônica medial, e se seria possível conduzir um trabalho comparativo entre duas normas, já que há pontos convergentes (a coexistência do

¹⁰O GoldVarbX, a ferramenta metodológica utilizada na análise dos dados, não permite a análise de variáveis estatísticas de efeito aleatório, isto é, variáveis específicas para a natureza de cada amostra. A variável *item lexical* é uma variável de efeito aleatório. O pacote de programas *R* permite transformar a palavra em uma variável independente. Contudo, o *R* tem a desvantagem de não hierarquizar as variáveis relevantes, o que, nesta investigação, seria um prejuízo para a análise desenvolvida. Assim, a relação entre a quantidade e qualidade dos itens lexicais das amostras é revelada qualitativamente.

português com outras línguas) e divergentes (aspectos relacionados aos processos de colonização e ocupação) entre as duas comunidades lusofalantes.

Em termos de frequência bruta de aplicação da regra, nota-se um comportamento similar entre PST e PM: índices expressivos de apagamento da postônica medial (35.3% e 32.4%, respectivamente). Quando se comparam os dois conjuntos de dados (sem a separação os indivíduos falantes de Português como L1 e os de mais diversificados graus de bilinguismo), observam-se alinhamentos entre as variedades na atuação dos seguintes condicionamentos:

- (3) a. *contexto precedente* – a presença de uma consoante obstruinte no *onset* da sílaba medial favorece o apagamento do segmento vocálico;
- b. *escolaridade* – os indivíduos mais escolarizados tendem a apagar mais a postônica medial;
- c. *traço de articulação da postônica medial* – estão mais sensíveis ao apagamento as vogais labiais (em ambas as variedades) e as coronais (na variedade são tomense);
- d. frequência de uso do Forro/línguas dominadas pelos informantes – tanto em São Tomé quanto em Moçambique, indivíduos consistentemente bilíngues são os que mais estão propensos a reduzir uma proparoxítona ao padrão paroxítono.

O contato linguístico parece influenciar a performance dos indivíduos. A análise dos dados em subconjuntos que confrontam os falantes de Português como L1/frequência baixa de uso do Forro e os falantes como Português L2 / frequência média de uso do Forro revelou que estes tendem a intensificar a aplicação da regra de redução de proparoxítonas, ainda que se observem muitas consistências, em ambos os conjuntos de dados, na atuação das variáveis linguísticas e sociais estatisticamente relevantes para a ocorrência do fenômeno.

Referências

Alves, Sofia dos Santos & Fernandes, Thalles Candal Reis. 2018. Entre Lisboa e São Tomé: uma análise contrastiva do processo de apagamento das vogais postônicas mediais. Trabalho apresentado na 9ª Semana de Integração Acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ; Faculdade de Letras.

Araujo, Gabriel A., Guimarães-Filho, Zwinglio O., Oliveira, Leonardo & Viaro, Mário E. 2007. As proparoxítonas e o sistema acentual do português. In: Araujo,

Gabriel Antunes de *et. al* (org.). *O acento em português: abordagens fonológicas*. São Paulo: Parábola, 37-60.

Araujo, Gabriel A., Guimarães-Filho, Zwinglio O., Oliveira, Leonardo & Viaro, Mário E. 2008. Algumas observações sobre as proparoxítonas e o sistema acentual do português. *Cadernos de Estudos Linguísticos* 50(1): 69-90. DOI: <https://doi.org/10.20396/cel.v50i1.8637239>

Bandeira, Manuele. 2017. Reconstrução fonológica e lexical do protocioulo do Golfo da Guiné. Tese de Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas: Universidade de São Paulo.

Brandão, Sílvia Figueiredo. 2011. O cancelamento da marca de número nominal na variedade urbana não *standard* do Português de São Tomé. Comunicação apresentada ao XVI Congresso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL). Alcalá de Henares, Madrid.

Brandão, Sílvia Figueiredo. 2016. Variação e o estatuto de variedades do Português. *Diadorim*. v.18, Número Especial, 83-104. DOI: <https://doi.org/10.35520/diadorim.2016.v18n0a4048>

Brescancini, Claudia Regina. 2014. Vogais postônicas não finais. In: Bisol, Leda & Battisti, Elisa. (orgs). *O português falado no Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: EDIPCRS, 35-52.

Chimbutane, Felício. 2018. Portuguese and African languages in Mozambique: a sociolinguistic approach. In: López, Laura Alvarez; Gonçalves, Perpetua & Avelar, Juanito Ornelas de. (orgs). *The Portuguese Language Continuum in Africa and Brazil*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 89-110. DOI: <https://doi.org/10.1075/ihll.20.05chi>

Ferraz, Luiz Ivens. 1979. *The Creole of São Tomé*. Johannesburg: Witwatersrand University Press.

Gomes, Danielle Kely. 2012. Síncope em proparoxítonas: um estudo contrastivo entre o português brasileiro e o português europeu. Tese de Doutorado em Letras Vernáculas. Faculdade de Letras: Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Gomes, Danielle Kely. 2018. Síncope das vogais postônicas não finais: uma análise contrastiva entre variedades do português. In: De Paula, Alessandra; Gomes, Danielle Kely; Silveira, Eliete; Machado Vieira, Marcia dos Santos & Vieira, Sílvia Rodrigues. (orgs). *Uma história de investigação sobre a Língua Portuguesa: homenagem a Sílvia Brandão*. São Paulo, Blucher, 213-224.

Gomes, Danielle Kely. 2018. Vogais em contexto postônico medial no português de São Tomé. In: Brandão, Sílvia Figueiredo. (org). *Duas variedades africanas do português: variáveis fonético-fonológicas e morfossintáticas*. São Paulo: Blucher, 159-176.

Gonçalves, Perpétua. 1996. *Português de Moçambique: uma variedade em formação*. Maputo: Livraria Universitária da Universidade Eduardo Mondlane.

Gonçalves, Perpétua. 2013. O Português em África. In: Rapozo, Eduardo Paiva; Bacelar Do Nascimento, Maria Fernanda; Mota, Maria Antónia; Segura, Luísa & Mendes, Amália. *Gramática do Português*. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 157-178.

Gonçalves, Rita & Hagemeijer, Tjerk. 2015. O Português num contexto multilíngue: O caso de São Tomé e Príncipe. *Revista Científica da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique*, v.1, n. 1: 87-107.

Hagemeijer, Tjerk. 1999. As ilhas de Babel: A criouliização no Golfo da Guiné. *Revista Camões*. 6: 74-88.

Hagemeijer, Tjerk. 2016. O português em contato em África. In: Martins, Ana Maria; Carrilho, Ernestina. (orgs). *Manual de Linguística Portuguesa*. Berlin: Walter de Gruyter, 43-67. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110368840-004>

Hagemeijer, Tjerk. 2018. Prefácio. In: Brandão, Sílvia Figueiredo. (org). *Dois variedades africanas do português: variáveis fonético-fonológicas e morfossintáticas*. São Paulo: Blucher, 7-9.

Instituto Nacional de Estatística. 2014. Características Educacionais da População. Recenseamento geral da população e habitação – 2012. São Tomé: INE. Disponível em <http://www.ine.st/>. Acesso em 10 de maio de 2016.

Pissurno, Karen Christina da Silva. 2017. A concordância verbal de terceira pessoa do plural na variedade moçambicana do Português: uma abordagem sociolinguística. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Pissurno, Karen Christina da Silva. 2018. O perfil multilíngue de Moçambique. In: Brandão, Sílvia Figueiredo. (org). *Dois variedades africanas do português: variáveis fonético-fonológicas e morfossintáticas*. São Paulo: Blucher, 75-91.

Ribeiro, Pe. Armando (C.M). 2016. *Dicionário Gramatical Changana*. Maputo: Paulinas Editora.

Sitoe, Bento. 2011. *Dicionário Changana-Português*. Maputo: Texto Editores.

Weireich, Uriel; Labov, William & Herzog, Marvin. 1968. Empirical foundations for a theory of language change. In: Lehmann, Winfred Paul. Malkiel, Yakov. (Eds.). *Directions for historical linguistics*. Austin: University of Texas Press, 97-195.

Recebido: 06/10/2019

Aprovado: 24/11/2019

Diretrizes para autores

1 Objetivo e cobertura temática

PAPIA publica textos científicos inéditos sobre o contato de línguas em geral, línguas crioulas, pidgins ou similares, línguas de herança em contato, novas línguas urbanas, a morte ou obsolescência de línguas, a coineização, as línguas francas, as línguas internacionais, as ilhas linguísticas e as línguas de minorias étnicas em contato. O material deve ser submetido online em <http://revistas.fflch.usp.br/papia>.

PAPIA oferece acesso aberto a todos os arquivos e não cobra taxas de nenhum tipo.

2 Peer-review

PAPIA é uma publicação do tipo peer-review. Embora todos os esforços sejam feitos para que o processo ocorra de forma rápida, às vezes, os pareceristas demoram a entregar o trabalho revisado. Em média, o processo de submissão, leituras e aprovação leva de um a três meses.

3 Periodicidade

Desde 2018, a revista é publicada online no formato de edição contínua ao longo do ano. Assim, os artigos ficam disponíveis tão logo seja possível, de maneira a evitar atrasos desnecessários. Os artigos publicados continuam a ser elencados em dois volumes anuais.

4 Instruções para autores

A contribuição encaminhada à *PAPIA* deve ser original e inédita e não poderá estar sendo avaliada para publicação em outra revista. Contribuições à Revista *PAPIA* podem ser submetidas em português, inglês, francês ou espanhol. A versão eletrônica do artigo ou da resenha deve ser submetida eletronicamente. Cadastre-se no site <http://revistas.fflch.usp.br/papia> para submeter o seu trabalho. O recebimento do

texto será imediatamente acusado. Originais recebidos não serão devolvidos. As seguintes normas valerão a partir do número 25.

Os originais devem ser enviados com uma cópia no formato no formato WORD (use a versão mais moderna) ou OpenOffice. Envie também um arquivo em PDF (Portable Document Format) como documento suplementar, especialmente se o seu texto contiver fontes fonéticas ou outros símbolos que possam apresentar problemas de compatibilidade. *PAPIA* é editada em TEX (\LaTeX). Se quiser, entre em contato com o editor (papia@usp.br) e saiba como enviar o seu trabalho em arquivo .tex. Se estiver familiarizado com \LaTeX , prepare o texto usando *article*.

Todos os autores devem possuir um registro na plataforma ORCID.

Os textos devem ser apresentados sem identificação do(s) autor(es), uma vez que na submissão eletrônica, os dados ficam arquivados com acesso exclusivo aos editores.

Se o texto for em português, espanhol ou francês, coloque o título, seguido por um resumo na língua original e três palavras-chave. Em seguida, coloque o título em inglês e o respectivo abstract, seguido por três palavras-chave e keywords, respectivamente. Os resumos devem conter no máximo **150** palavras.

Transcrições fonéticas devem empregar os símbolos fonéticos da International Phonetic Association. Use as fontes CharissIL (preferencialmente), IPAPHON ou IPAKIEL, disponíveis gratuitamente na Internet.

Todas as tabelas e figuras são docadas automaticamente pelo programa editor Latex, comumente no início da página ou de maneira a evitar vazios (espaço em banco demasiadamente grandes) no texto. Dessa forma, evite termos como 'abaixo', 'a seguir' etc. Prefira: na tabela X, na figura X. Numere ordinalmente todos os exemplos e faça correferência respeitando a numeração. Se houver figuras ou gráficos no seu trabalho, salve-os com a terminação .png ou .jpeg e envie-os separadamente, como documentos suplementares. Salve os gráficos e figuras com a maior resolução possível.

Não use mapas ou figuras que possuam direitos autorais, exceto se possuir autorização por escrito do detentor dos direitos para reproduzir o objeto. Violação desta norma, implicará na retirada do texto da Revista.

Em geral, preferimos representar estruturas sintáticas com notações em colchetes. Representações arbóreas devem ser evitadas, sempre que possível.

Abreviaturas devem seguir o modelo do Max Planck Institute como visto na *List of Standard Abbreviations*¹ e devem vir listadas ao final do texto, antes das referências, utilizando o seguinte modelo:

¹Disponível em <http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php>

ACC accusative, COM comitative, COND conditional, CONJ conjunction, CONT continuous, DAT dative, DEF definite, DEFER deferential, DEM demonstrative, DUR durative.

Glosas devem seguir o modelo *Leipzig Glossing Rules* do Max Planck Institute².

Os abstracts (resumos em inglês) são revisados por falantes nativos e, algumas vezes, podem ser modificados. A revisão do texto original, contudo, cabe ao(s) autor(es).

PAPIA aconselha aos autores que revisem minuciosamente seus textos. As provas finais serão enviadas para o autor e, caso haja, mais de um autor, apenas para o primeiro. Espera-se uma resposta imediata do autor à revisão.

PAPIA também publica resenhas de livros. Normalmente, *PAPIA* convida os revisores, mas também aceita resenhas não-solicitadas. Resenhas não devem ultrapassar 3000 palavras. *PAPIA* se reserva o direito de recusar ou adiar a publicação de uma resenha.

Após o aceite, os autores cedem os direitos autorais à *PAPIA*, sendo necessária autorização para republicação.

5 Instruções: notas e referências bibliográficas

As notas devem ser de ‘rodapé’.

As citações no corpo do texto devem seguir o padrão Autor-data, como em Bickerton (1990) ou (Bickerton 1990) ou Bickerton (1990: 32). As citações com mais de três linhas devem ser indentadas.

Sempre que possível, o número DOI dos materiais bibliográficos citados deve ser providenciado.

Ao final do texto, siga os seguintes exemplos para as referências:

5.1 Para livro

Bickerton, Derek. 2016. *Roots of Language*. Berlin: Language Science Press. DOI: <http://doi.org/10.17169/langsci.b91.109>

Arends, Jacques; Muysken, Pieter & Smith, Norval (eds.) 1995. *Pidgins and creoles, an introduction*. Amsterdam: John Benjamins. DOI: <https://doi.org/10.1075/cll.15>

Perl, Matthias (ed.) 1989. *Portugiesisch und Crioulo in Afrika: Geschichte, Grammatik, Lexik, Sprachentwicklung*. Leipzig: Karl-Marx-Universität.

²Disponível em <http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php>

5.2 Para capítulo de livro

Botelho, Joaquim Vieira & Duarte, Custódio José. 1967. O Crioulo de Cabo Verde. Breves Estudos sobre o Crioulo das Ilhas de Cabo Verde. In Morais-Barbosa, Jorge (org.) *Estudos lingüísticos crioulos*, 235-328. Lisboa: Academia Internacional de Cultura Portuguesa.

Bal, Willy. 1975. À propos de mots d'origine portugaise en Afrique Noire. In Valkhoff, Marius F. (org.) *Miscelânea luso-africana*, 119-32. Lisboa: Junta de Investigações Científicas do Ultramar.

Holm, John. 2008. Creolization and the fate of inflections. In Stolz, Thomas, Dik Bakker & Rosa Salas Palomo (eds.) *Aspects of Language Contact. New Theoretical, Methodological and Empirical Findings with Special Focus on Romancisation Processes*, 299-324. Berlin-New York: Mouton de Gruyter. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110206043.299>

5.3 Para artigo em periódico

Lefebvre, Claire & Lumsden, J. 1989. Les langues créoles et la théorie linguistique. *The Canadian Journal of Linguistics* 34: 249-72. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0008413100013451>

Mühlhäusler, Peter. 1998. Layer upon layer of languages. *Journal of Pidgin and creole languages* 13: 151-8. DOI: <https://doi.org/10.1075/jpcl.13.1.06muh>

Maurer, Philippe. 1992. L'apport lexical bantou em angolár. *Afrikanistische Arbeitspapiere* 29: 163-74.

5.4 Para teses e dissertações (não-publicadas) e outros inéditos

Pinto, Clarice Pereira. 1994. A prefixação: um estudo comparativo entre o português padrão, o rural e os crioulos de base portuguesa. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília.

Dijkhoff, Marta. 1993. Papiamento word formation. Doctoral Dissertation, University of Amsterdam.

Sampaio, Pedro. to appear. A Naricema Grammar. Doctoral Dissertation, University of Palo Alto.

Mendes, Amélia. em preparação. A sintaxe dos nomes nus do crioulo de Batticaloa. Universidad de Valladolid.

6 Correspondências

Internet revistas.fflch.usp.br/papia

E-mail papia@usp.br

Revista PAPIA

A/C Prof. Gabriel Antunes de Araujo

DLCV/FFLCH

Av. Prof. Luciano Gualberto, 403

São Paulo, SP, Brasil

05508-900

